

NUEVAS EXCAVACIONES EN UAXACTUN X.

TEMPORADA DE CAMPO 2019

Editores:

Milan Kováč, Dora Maritza García Patzán y Sandra Ventura

Bratislava 2020

NUEVAS EXCAVACIONES EN UAXACTUN X.

Temporada 2019

Editores

Milan Kováč, Dora Maritza García Patzán y Sandra Ventura

Investigadores

Milan Kováč

Sandra Ventura

Dora García

Enrique Pérez Zambrano

Leticia Miguel

Eva Jobbová

Julio Cotom

Hari Castillo

Maria Felicia Rega

Jakub Špoták

Tibor Lieskovský

Tomáš Drápela

Jakub Adámek

Alexandra Rášová

Voluntarios

Iveta Pučovánová

Ladislav Šilhán

Director del Proyecto Milan Kováč

Co directora Sandra Ventura

ISBN 978-80-89027-51-4

**Center for Mesoamerican Studies - Comenius University - Chronos
Bratislava 2020**

Dibujo de portada:

Escultura de un barrigón encontrado en la Estructura E-XIV, Grupo E, dibujo por Selvin García Patzán.

Copyright:

Chronos 2020 con cooperación de Comenius University en Bratislava

CONTENIDO

Introducción Décima Temporada de campo, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU- Milan Kováč	1
Capítulo I. Excavaciones en la fachada de El Tiburón (Operaciones 3Q y 3R) Sandra Ventura.....	3-44
Capítulo II. Excavaciones en el Grupo E – Estructura E-XIV (Operación 36C) Julio Cotom.....	45-87
Capítulo III. Excavaciones en el Grupo H Norte – Estructura H-XVI (Operaciones 12P y R) Eva Jobbová.....	88-113
Capítulo IV. Excavaciones en las plataformas domésticas, Grupo H Este (Operaciones 51A y 51B) Eva Jobbová.....	114-124
Capítulo V Excavaciones en el Grupo M, Estructura XII (Operación 45A) Leticia Miguel.....	125-138
Capítulo VI. Excavaciones en el Grupo L, Estructura VI (Operaciones 44A) Maria Felicia Rega.....	139-147
Capítulo VII. Excavaciones en la Gran Plataforma de La Mesa (Operación 46A) Milan Kováč y Maria Felicia Rega.....	148-157
Capítulo VIII. Excavaciones en La Lomita, Estructura I (Operación 47A) Maria Felicia Rega.....	158-170
Capítulo IX. Limpieza e investigación de saqueos en la Acrópolis de El Ramonalito (Operación 49A) Julio Cotom.....	171-199
Capítulo X. Excavaciones en el Grupo Tecolote, El Ramonalito, Estructura A-XXVI (Operación 48A) Milan Kováč y Jakub Adámek.....	200-215

Capítulo XI. Excavaciones en el Grupo Tecolote, El Ramonalito, Estructura XXVII (Operaciones 50A y 50B) Leticia Miguel.....	216-232
Capítulo XII. Excavaciones en El Sunsál, Terraza I (Operación 54A) Leticia Miguel.....	233-243
Capítulo XIII. Excavaciones en el Juego de Pelota de El Lodo (Operaciones 52A y 52B) Maria Felicia Rega.....	244-251
Capítulo XIV. Excavaciones preliminares del Juego de Pelota del sitio El Ramonal (Operación 54A) Milan Kováč.....	252-257
Capítulo XV. Recorrido y rescate en Uaxactun y sus alrededores dentro del polígono LiDAR. Tomáš Drápela y Alexandra Rášová.....	258-275
Capítulo XVI. Recorrido y rescate en los sitios afuera del polígono LiDAR Tomáš Drápela.....	276-302
Capítulo XVII. Excavaciones de la Estructura I de La Mesa (Operación 46C) Milan Kováč y Jakub Adámek.....	303-311
Capítulo XVIII. Análisis cerámico del sitio Uaxactun y sitios adyacentes. Dora Maritza García Patzán.....	312-363
Capítulo XIX. Registro de piezas de la temporada 2019 Dora Maritza García y Leticia Miguel.....	364-386
Capítulo XX. Restauración de cerámica de Uaxactun y los sitios adyacentes Enrique Pérez Zambrano.....	387-423
Capítulo XXI. Finalización de la restauración de los mascarones de la Estructura E-VII Sub. Enrique Pérez Zambrano	424-439

Capítulo XXII. Documentación digital y modelos 3D de los hallazgos del proyecto Uaxactun 2009-2019	
Jakub Špoták.....	440-465
Capítulo XXIII. Mapeo y proyección digital de las excavaciones actuales	
Tibor Lieskovský y Alexandra Rášová.....	466-481
Capítulo XXIV. Base de datos topográficos 2009-2019 incorporados a LiDAR	
Alexandra Rášová y Tibor Lieskovský.....	482-492
Capítulo XXV. Resultados del análisis de carbones de contexto Preclásico Tardío	
Milan Kováč.....	493-499
Capítulo XXVI. Investigación de la agricultura contemporánea de Uaxactun	
Jakub Adámek.....	500-525
Síntesis de la décima temporada de investigaciones del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun	
-PARU- Milan Kováč.....	526-533
Bibliografía.....	534

LISTADO DE FIGURAS

CAPÍTULO I

Figura I-1. Ubicación geográfica de las excavaciones en la Fachada Inferior, en verde (2016), en azul (2017), en rojo (2019) (Mapa tomado del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun)	20
Figura I-2. Op. 3, Sub. Q, unidades 1, 2 y 3. Croquis de las excavaciones, Temporada 2019 (Dibujo Sandra Ventura)	21
Figura I-3. Op. 3, Sub. Q-1, perfil sur de las excavaciones en la Unidad 1 (Dibujo Sandra Ventura)	21
Figura I-4. Op. 3, Sub. Q-1, perfil norte de las excavaciones en la Unidad 1 (Dibujo Sandra Ventura)	22
Figura I-5. Op. 3, Sub. Q-1, corte norte-sur de la fachada (Dibujo Sandra Ventura)	22
Figura I-6. Op. 3, Sub. Q-2, perfil este y sur de las excavaciones realizadas en la Unidad 2 (Dibujo Sandra Ventura)	23
Figura I-7. Op. 3, Sub. Q-3, perfil este y sur de las excavaciones en la Unidad 3 (Dibujo Sandra Ventura) ...	24
Figura I-8. Op. 3, Sub. "O" y Q, croquis de toda la fachada hasta la esquina redondeada, temporadas 2017 y 2019 (Dibujo Sandra Ventura)	25
Figura I-9. Op. 3, Sub Q, vista de la cornisa sobre el muro del basamento de la Fachada Inferior, Temporada 2019 (Fotografía Sandra Ventura)	26
Figura I-10. Op. 3, Sub Q, vista del túnel excavado desde la Unidad 1, siguiendo el muro de la Fachada Inferior, Temporada 2019 (Fotografía Sandra Ventura)	26
Figura I-11. Op. 3, Sub Q, Unidad 3, vista de la Fachada Inferior, mostrando el momento que gira hacia el sur, indicando que se trata de una esquina redondeada (Fotografía Sandra Ventura)	27
Figura I-12. Op. 3, Sub Q-1, Perfil norte de la Unidad 1, relleno que cubría el muro de la Fachada Inferior, muro de contención (Fotografía Sandra Ventura)	27
Figura I-13. Ubicación geográfica de las excavaciones en la Fachada Superior, en corinto las excavaciones del 2017, en amarillo las excavaciones del 2017 y en azul las excavaciones del 2019 (Mapa tomado del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun)	28

Figura I-14. Op. 3, Sub. R. Planta de excavación (Dibujo Sandra Ventura)	29
Figura I-15. Op. 3, Sub. R. Perfil sur (Dibujo Sandra Ventura)	30
Figura I-16. Op. 3, Sub. R. Unidad 4 y 5, corte norte – sur del mascarón y niveles estratigráficos (Dibujo Sandra Ventura)	31
Figura I-17. Op. 3 Sub. R. Posible reconstrucción de la Fachada Inferior a través de las investigaciones realizadas en las Temporadas 2016, 2017 (Díaz 2017, 2018) y 2019. (Dibujo Sandra Ventura)	32
Figura I-18. Op. 3 Sub. R. Unidades 4 y 5. Perfil frontal y corte norte – Sur del mascarón registrado en la Fachada Superior (Dibujo Sandra Ventura)	33
Figura I-19. Op. 3, Sub. R., Unidad 2. Relleno de piedra, y muros de contención, posible inicio de la construcción de una segunda etapa constructiva (Fotografía Sandra Ventura)	34
Figura I-20. Op. 3, Sub. R., Unidad 3. Primer cuerpo de la fachada que termina en una cornisa, a su lado este la escalinata central (Fotografía Sandra Ventura)	34
Figura I-21. Op. 3, Sub. R., Unidad 3. Lado oeste de la escalinata central remetida (Fotografía Sandra Ventura)	35
Figura I-22. Op. 3, Sub. R., Unidad 6. Perfil sur. Esquina remetida, adjunto a la escalinata, y la segunda fachada donde se encuentra el mascarón (Fotografía Sandra Ventura)	35
Figura I-23. Op. 3, Sub. R. Unidad 8. Segunda esquina remetida que une la fachada donde se encuentra el mascarón a un tercer muro que continua al oeste (Fotografía Sandra Ventura)	36
Figura I-24. Op. 3, Sub. R., Unidad 10. Bloques de piedra caliza (Igual que la Fachada Inferior). Primera caída entre cornisa (Fotografía Sandra Ventura)	36
Figura I-25. Op. 3, Sub. R., Unidad 10 y 9. Planta de los cinco bloques formando una cornisa (Fotografía Sandra Ventura)	37

Figura I-26. Op. 3, Sub. R., Unidad 9. Registro entre las unidades 9 y 10, se logró identificar otras dos caídas que terminan sobre una nivelación de piedrín (Fotografía Sandra Ventura)	37
Figura I-27. Op. 3, Sub. R., Unidad 4 y 5. Registro frontal del mascarón (Fotografía Sandra Ventura)	38
Figura I-28. Op. 3, Sub. R., Unidad 4. Piso de plaza el cual termina sobre un muro, hasta llegar a un descanso de donde inicia el rostro del mascarón (Fotografía Sandra Ventura)	39
Figura I-29. Op. 3, Sub. R., Unidades 4 y 5. Vista frontal desde arriba del mascarón, identificando la ceja izquierda del ojo del mascarón (Fotografía Sandra Ventura)	39
Figura I-30. Op. 3, Sub. R., Unidad 5. Capa de relleno sobre el cual descansaba el mascarón (Fotografía Sandra Ventura)	40
Figura I-31. Perfil frontal del mascarón, escala humana (Fotografía Enrique Pérez)	41
Figura I-32. Dibujo preliminar de la parte central del mascarón de la fachada de El Tiburón. Representa probablemente la preforma de la nariz (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	42
Figura I-33. Perfil de la preforma central del mascarón de la fachada de El Tiburón, representa probablemente su nariz. En el dibujo se nota su construcción técnica, como fue balanceado y fue distribuido su peso, fijando todo el cuerpo a la fachada (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	43
Figura I-34. Idealización del mascarón (Elaborado por Enrique Pérez Zambrano)	44
Figura I-35. Otra idealización posible del mascarón (Elaborado por Enrique Zambrano)	44

CAPÍTULO II

Figura II-1. Croquis del sector central del Grupo E (Dibujo Julio Cotom)	66
Figura II-2. Ubicación de unidades excavadas en Estructura E-XIV (Dibujo Julio Cotom)	67
Figura II-3. Perfil sur UAX-36C-1 y 2 (Dibujo Julio Cotom)	68

Figura II-4. Elevación frontal fachada oeste (UAX-36A-2, 7, 8 y 9; UAX-36C-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Dibujo Julio Cotom)	69
Figura II-5. Planta general de excavación de unidades del 2019, incluye algunas de 2017 (Dibujo Julio Cotom)	70
Figura II-6. Corte norte-sur Estructura E-XIV (Dibujo Julio Cotom)	71
Figura II-7. Debajo de UAX-36C-1-3 apareció mezcla (Fotografía Julio Cotom)	72
Figura II-8. En UAX-36C-2-4 se observó solo el límite norte de la escalinata (Fotografía Julio Cotom)	72
Figura II-9. Perfil norte UAX-36C-3 a 5 (Dibujo Julio Cotom)	73
Figura II-10. Arquitectura visible debajo de UAX-36C-3-2 (Fotografía Julio Cotom)	73
Figura II-11. Arquitectura visible debajo de UAX-36C-4-3 y 4 (Fotografía Julio Cotom)	74
Figura II-12. En primer plano la arquitectura visible en UAX-36C-5 (Fotografía Julio Cotom)	74
Figura II-13. Perforación del piso, localizada en UAX-36C-5 (Fotografía Julio Cotom)	75
Figura II-14. Perforación después de la excavación, UAX-36C-5 (Fotografía Julio Cotom)	75
Figura II-15. Perfil norte, UAX-36C-6 (Fotografía Julio Cotom)	76
Figura II-16. Hallazgo de la escultura del barrigón, UAX-36C-6 (Fotografía Julio Cotom)	76
Figura II-17. Escultura del barrigón, UAX-36C-6-7 (Dibujo Julio Cotom)	77
Figura II-18. Final del sondeo, UAX-36C-6 (Fotografía Julio Cotom)	77
Figura II-19. Bloques del primer cuerpo, UAX-36C-9 (Fotografía Julio Cotom)	78
Figura II-20. Perforación encontrada en UAX-36C-9 (Fotografía Julio Cotom)	78
Figura II-21. Bloques encontrados en UAX-36C-10 (Fotografía Julio Cotom)	79
Figura II-22. Perfil norte, UAX-36C-11 y 13 (Dibujo Julio Cotom)	79
Figura II-23. Esquina suroeste encontrada en UAX-36C-11 (Fotografía Julio Cotom)	80
Figura II-24. Bloque del muro sur, UAX-36C-13 (Fotografía Julio Cotom)	80
Figura II-25. Panorámica fachada oeste, Estructura E-XIV (Fotografía Geremías García)	81

Figura II-26. Perfil oeste, UAX-36C-7, 8 y 12 (Dibujo Julio Cotom)	81
Figura II-27. Corte este-oeste, fachada sur, Estructura E-XIV (Dibujo Julio Cotom)	82
Figura II-28. Elevación frontal, UAX-36C-7, 8 y 12 (Dibujo Julio Cotom)	83
Figura II-29. Evidencia debajo de UAX-36C-7-2 (Fotografía Julio Cotom)	83
Figura II-30. Evidencia debajo de UAX-36C-8-4 (Fotografía Julio Cotom)	84
Figura II-31. Muro sur encontrado en UAX-36C-12 (Fotografía Julio Cotom)	84
Figura II-32. Panorámica excavaciones en fachada sur (Fotografía Geremías García)	85
Figura II-33. Registro frente a escalinata, UAX-36A-2-7A (Fotografía Julio Cotom)	85
Figura II-34. Panorámica fachada oeste, sector norte. Nótese la ausencia casi total de arquitectura en las unidades que están en primer plano (Fotografía Geremías García)	86
Figura II-35. Panorámica fachada oeste, sector sur. Nótese la arquitectura en las unidades que están en primer plano (Fotografía Geremías García)	86
Figura II-36. Panorámica fachada oeste, sector sur. Nótese el muro de la fachada y las perforaciones en el piso, además del sondeo (Fotografía Geremías García)	87

CAPÍTULO III

Figura III-1a. Plano del sitio y posición de la estructura H-XVI (Realizado por Tomás Drápela y Tibor Lieskovský)	90
Figura III-1b. Planta de la Estructura H-XVI y las unidades realizadas durante la temporada 2019 (Dibujo Eva Jobbová)	91
Figura III-2. Grupo H-Norte, H-XVI, Op.12. Sub. P – vista del nicho, Unidades 1 y 2 (Fotografía Eva Jobbová)	99
Figura III-3a. Op.12, Sub. P – vista de la secuencia de tres pisos encontrados al sur del nicho, Piso#1, #2 y #3 (Fotografía Eva Jobbová)	100

Figura III-3b, c. Op.12, Sub. P, vista de perfil norte con la secuencia de tres pisos y la capa de caliza debajo del Piso #3 (Fotografía y dibujo Eva Jobbová)	101
Figura III-4. Op 12, Sub P – perfil oeste y norte de la Unidad 5, con el Piso #4 de la segunda plataforma de la Subestructura H-XVI (Dibujo Eva Jobbová)	102
Figura III-5 a y b. Op 12, Sub A - Vista de la plataforma/terraza detrás del nicho (Fotografía Eva Götting)	103
Figura III-6. Op 12, Sub H – perfil de fachada oeste de la estructura H-XVI (se nota la altura de primer cuerpo de la subestructura atrás de primer cuerpo de la estructura) (Dibujo Eva Jobbová)	103
Figura III-7a y b. Op.12, Sub. P, vista de la capa de caliza natural en la parte baja de la unidad, que fue modificada para construir el primer cuerpo de la Subestructura H-XVI-sub (Fotografía Eva Jobbová)	104
Figura III-8. Op.12. Las plantas de la estructura y la subestructura (la línea discontinua representa la parte reconstruida de la fachada norte de la subestructura) (Dibujo Eva Jobbová)	105
Figura III-9a, b. Op.12, Sub. P – a) vista de la ofrenda quemada en el túnel, y b) detalle de la ofrenda de fragmentos cerámicos y el hacha de piedra (Fotografía Eva Jobbová)	106
Figura III-10a, b. Op 12, Sub P – a) vista de los restos de la ofrenda quemada debajo de las piedras de la estructura redonda/cueva (su parte más al norte), y b) los bloques de piedra unidos a la estructura redonda, formando el muro central de contención en el eje este-oeste. (Fotografía Eva Jobbová)	107
Figura III-11. Plantas de la superestructura y subestructura, posición de los túneles (en rojo), y del cache quemado (en negro). Rastros azules representan la estructura en la forma de cueva (azul) en centro de la subestructura y el nicho construido en la fachada norte de la superestructura en la fase Tzakol (Dibujo Eva Jobbová)	109
Figura III-12. Op.12, Sub. R1 y R2 – perfil del primer cuerpo de la fachada norte de la estructura (Dibujo Eva Jobbová)	112
Figura III-13. Op.12, Sub. H – perfil del primer cuerpo de la fachada oeste de la estructura (Dibujo Eva Jobbová)	112
Figura III-14a, b. Op. 12, a) vista de la fachada norte de la Estructura H-XVI (nótese los bloques colocados norte-sur a un lado oeste del nicho, excavado en el 2011), b) detalle de los bloques al lado oeste del nicho re excavado en el 2019 (Fotografía Eva Jobbová)	113

CAPÍTULO IV

Figura IV-1a. Posición y el plano del Grupo H-Este (Tomado de Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun)	115
Figura IV-1b. Posición de las unidades realizadas durante la temporada 2019 (Dibujo Tomás Drápela y Eva Jobbová)	115
Figura IV-2a, b. Op 51, Sub. A- a) vista del piso de la Plataforma 1 (2746), b) perfil oeste de la unidad (Fotografía Eva Jobbová)	120
Figura IV-3 a, b. Op 51, Sub. A- a) vista del piso y la esquina de la Plataforma 1 (2746), roca geológica/capa natural en el fondo de la unidad, c) el perfil sur de la unidad (Fotografía Eva Jobbová)	120
Figura IV-4. Op 51, Sub B – vista de ubicación de la plataforma sugerida por LiDAR (nótese la falta de elevación en el terreno) (Fotografía Eva Jobbová)	122
Figura IV-5a. Op 51, Sub B - vista de ubicación de la Plataforma II (2741) sugerida en la imagen de LiDAR (Dibujo Tomás Drápela y Eva Jobbová)	122
Figura IV-5b. Op 51, Sub B - vista de ubicación de la Plataforma II (2741) sugerida en la imagen del LiDAR (detalle) (Modificado Eva Jobbová)	123
Figura IV-6. Op 51, Sub. B - capa natural en el fondo de la unidad (Fotografía Eva Jobbová)	123
Figura IV-7. Op 51, Sub A, B - vista de ubicación de las Plataforma I (2746) y Plataforma II (2741) en la imagen de LiDAR (note la diferencia en la representación, elevación específicamente de la Plataforma I (2741) y la Plataforma II (2746) en la imagen de LiDAR (Modificado Eva Jobbová)	124

CAPÍTULO V

Figura V-1. Ubicación de la Op. UAX 45 - A, al pie de la Estructura XII (Mapa del Grupo M, Realizado por T. Drápela y T. Lieskovský 2016)	127
---	-----

Figura V-2. Ubicación y dimensiones de la Op. UAX 45A-1 ubicado en el arranque de la Estructura XII del Grupo M de Uaxactun (Fotografía Leticia M. Ros)	133
Figura V-3. Vista desde el Norte del Rasgo #1 en la Op. UAX 45A-1-4 (Fotografía Leticia M. Ros)	133
Figura V-4. Planta del Rasgo #1 en las Operaciones UAX-45A-1-4 y UAX-45A-2-3. (Dibujo Leticia M. Ros)	134
Figura V-5. Piso sobre el cual se localizó el Rasgo # 1 de las unidades UAX 45A-1 y UAX-45A-2 (Fotografía Leticia M. Ros)	134
Figura V-6. Inicio de la intrusión localizada dentro del lote 9 de la unidad UAX-45A-1-10 (Fotografía Leticia M. Ros)	135
Figura V-7. UAX 45A-1-11 en el cual se observan los fragmentos de dos vasijas fragmentadas. Nótese la forma circular de la intrusión formada dentro del lote 9 (Fotografía Leticia M. Ros)	135
Figura V-8. UAX 45A-1-12 en el cual se observa el piso y la forma circular de la intrusión (Fotografía Leticia M. Ros)	136
Figura V-9. UAX-45A-1-14 en el cual se observa el registro realizado en el estrato, de 0.50 m de profundidad (Fotografía Leticia M. Ros)	136
Figura V-10. Vista desde el sur de las unidades UAX 45A-1 y 2, nótese el arreglo de rocas ubicadas en el perfil norte (Fotografía Leticia M. Ros)	137
Figura V-11. Vista general de planta de la Op. UAX 45A en el Grupo M de Uaxactún (Dibujo Leticia M. Ros)	137
Figura V-12. Vista general de perfiles de la Op. UAX 45A, Grupo M, Uaxactun (Dibujo Leticia M. Ros)	138

CAPÍTULO VI

Figura VI-1. Mapa del Grupo L con la ubicación de todas las operaciones (Mapa por Tomáš Drápela, modificado por Maria Felicia Rega)	143
---	-----

Figura VI-2. Vista exterior del saqueo en el lado oeste de la Estructura L-VI (fotografía Maria Felicia Rega)	144
Figura VI-3. Perfil este del saqueo X1 en la Estructura L-VI. Están visibles los niveles de piso de la plataforma y el relleno (Fotografía Maria Felicia Rega)	144
Figura VI-4. Posible nivel de piso de la plaza (Piso #1) (Fotografía Maria Felicia Rega)	145
Figura VI-5. Foto del perfil sur del sondeo donde están visibles los dos probables niveles de piso (Lote 3 y 6) y el nivel estéril al fondo (Lote 8) (Fotografía Maria Felicia Rega)	145
Figura VI-6. Dibujo del perfil sur del saqueo y del sondeo (Dibujo Maria Felicia Rega)	146
Figura VI-7. Perfil este del saqueo (Dibujo Maria Felicia Rega)	147

CAPÍTULO VII

Figura VII-1. Ubicación de las unidades 46 A-1 y 46 A-2 (Dibujo por Tomas Drápela)	152
Figura VII-2. Unidad 1 del centro de la Gran Plataforma. Arriba se presenta la planta que muestra un muro de contención y abajo el perfil norte de la misma unidad (Dibujo Jakub Adámek, digitalización Julio Cotom)	153
Figura VII-3a. Foto de la Unidad 2, Lote 2 y 4 tomada desde el lado norte del sondeo (Op. 46 A-2). Se observa el alineamiento de piedras que formó parte de una plataforma habitacional (Fotografía Maria Felicia Rega)	154
Figura VII-3b. Foto de Unidad 2, Lote 2 y 4 tomada desde el lado norte del sondeo (Op. 46 A-2), se observan los niveles de la excavación y las piedras quemadas (Fotografía Maria Felicia Rega)	154
Figura VII-4. Dibujo del perfil sur de la Unidad 2 (Dibujo Maria Felicia Rega)	155
Figura VII-5. Planta de los lotes 2 y 4 de la Unidad 2. Se puede observar el alineamiento de piedras del lote 2, parte de la arquitectura de la plataforma (Dibujo Maria Felicia Rega)	155

Figura VII-6. Unidad 1, Lote 2 de La Mesa, restos de un pisto rustico de piedrín (Fotografía Milan Kováč)	156
Figura VII-7. Unidad 1, Lote 3 de La Mesa, en el lado sur se observa el muro de contención de la plataforma (Fotografía Milan Kováč)	156
Figura VII-8. Unidad 1, piedras (calizas) quemadas fueron muy frecuentes en toda la excavación. (Fotografía Milan Kováč)	157

CAPÍTULO VIII

Figura VIII-1. Mapa de La Lomita con la localización de todas las operaciones (Mapa por Tomáš Drápela, modificado por Maria Felicia Rega)	165
Figura VIII-2. Fachada este de la Estructura I con la localización del saqueo X1. Se pueden mirar algunas de las lajas que formaban parte de revestimiento de la estructura (Fotografía Maria Felicia Rega)	166
Figura VIII-3. Fotografía de las lajas que se encontraron excavando los primeros lotes de la Unidad 1 (Fotografía Maria Felicia Rega)	166
Figura VIII-4. Nivel de piso (Lote 3) en frente a la fachada de la Estructura I, Unidad 1 de la Operación 47 A (Fotografía Maria Felicia Rega)	167
Figura VIII-5. Nivel de piso (Lote 4) en frente a la fachada este de la Estructura I, Unidad 2, Operación 47 A (Fotografía Maria Felicia Rega)	167
Figura VIII-6. Nivel de piso (Lote 5) bajo de la fachada este de la Estructura I, encontrado en la Unidad 3 de la operación 47 A. Se pueden mirar los bloques que estaban atrás de las lajas de revestimiento (Fotografía Maria Felicia Rega)	168
Figura VIII-7. Perfil sur del saqueo X1, Estructura I (Fotografía Maria Felicia Rega)	168
Figura VIII-8. Dibujo de la fachada este de la Estructura I, muestra la posición de las lajas de la probable remodelación. Registro de los lotes de la Unidad 1, debajo del piso (Dibujo Maria Felicia Rega)	169

Figura VIII-9. Planta del Lote 5 (Piso) de la Unidad 3, se observan los bloques de piedras atrás de las lajas de la remodelación (Dibujo Maria Felicia Rega)169

Figura VIII-10. Perfil sur del saqueo de la Estructura I. Se observan los tres niveles de piso y cuerpos de la estructura, en el frente la remodelación de lajas (Dibujo Maria Felicia Rega)170

CAPÍTULO IX

Figura IX-1. Mapa del área central de El Ramonalito. Enmarcado en rojo se localiza la Acrópolis (Modificado de Drápela)185

Figura IX-2. Equipo de trabajo, de izquierda a derecha: Adán Pérez, Oscar Tiul, Jorge Guerra, Sebastián Cucul, Julio Cotom y Geremías García. Al fondo, saqueo X1 localizado en el lateral este del basamento de la acrópolis de El Ramonalito (Fotografía Julio Cotom)186

Figura IX-3. Croquis de ubicación de los saqueos de la acrópolis de El Ramonalito. En línea discontinua azul, se especifica los ejes de los cortes topográficos que se dibujaron (Dibujo Julio Cotom)187

Figura IX-4. Perfil de dos cuerpos en delantal (Modificado de Valdés et al. 2008: 115)187

Figura IX-5. Op. 49 Sub. A, perfil sur saqueo X1, basamento Acrópolis El Ramonalito (Dibujo Julio Cotom)188

Figura IX-6. Op. 49 Sub. A, esquema de la distribución de lotes en saqueo X1, basamento Acrópolis El Ramonalito (Dibujo Julio Cotom)188

Figura IX-7. Op. 49 Sub. A-X1, D-X11 y E-X13, corte este-oeste, Acrópolis El Ramonalito (Dibujo Julio Cotom)189

Figura IX-8. Op. 49 Sub. A-X3, B-X4, B-X6 y C-X9, corte norte-sur, Acrópolis El Ramonalito (Dibujo Julio Cotom)189

Figura IX-9: Op. 49 Sub. A-X1, entrada saqueo X1 (Fotografía Julio Cotom)190

Figura IX-10. Op. 49 Sub. A-X1, en primer plano, muro estucado de la 3ra. etapa constructiva del basamento de la acrópolis. Nótese los escombros del saqueo en el túnel que perforó dicho muro (Fotografía Julio Cotom)	190
Figura IX-11. Op. 49 Sub. A-X1, en primer plano, muro estucado de la 2da. etapa constructiva del basamento de la Acrópolis. Nótese la moldura remetida y los escombros del saqueo en el túnel que perforó dicho muro (Fotografía Julio Cotom)	191
Figura IX-12. Op. 49 Sub. A-2, cala realizada en relleno de la 2da. etapa constructiva del basamento de la Acrópolis (Fotografía Julio Cotom)	191
Figura IX-13. Op. 49 Sub. A-1, cala realizada en relleno de la 1ra. etapa constructiva del basamento de la Acrópolis (Fotografía Julio Cotom)	192
Figura IX-14. Op. 49 Sub. A-X2, saqueo X2 en el basamento de la acrópolis (Fotografía Julio Cotom)	192
Figura IX-15. Op. 49 Sub. A-X2, posible esquina remetida, con uno de los muros perforado (Fotografía Julio Cotom)	193
Figura IX-16. Op. 49 Sub. A-X3, saqueo X3 en el basamento (Fotografía Julio Cotom)	193
Figura IX-17. Op. 49 Sub. B-X4, saqueo X4 en Estructura I (Fotografía Julio Cotom)	194
Figura IX-18. Op. 49 Sub. B-X4, escalones de subestructura en saqueo X4, Estructura I (Fotografía Julio Cotom)	194
Figura IX-19. Op. 49 Sub. B-X5, saqueo X5, Estructura I (Fotografía Julio Cotom)	195
Figura IX-20. Op. 49 Sub. A-X1, cuerpo en delantal de 1ra. etapa constructiva del basamento de la Acrópolis. Nótese los rellenos de la 2da. etapa (Fotografía Julio Cotom)	195
Figura IX-21. Op. 49 Sub. A-X1, véase los dos rellenos distintos de la 2da. etapa constructiva y la perforación del piso, arriba en la imagen (Fotografía Julio Cotom)	196
Figura IX-22. Op. 49 Sub. A-X1, cuerpo en delantal de 2da. etapa constructiva del basamento de la Acrópolis (Fotografía Julio Cotom)	196
Figura IX-23. Op. 49 Sub. A-X1, detalle de la secuencia de pisos asociados con la 2da. etapa del basamento de la Acrópolis (Fotografía Julio Cotom)	197

Figura IX-24. Op. 49 Sub. A-X1, cuerpo en delantal de 3ra. etapa constructiva del basamento de la Acrópolis perforado por el túnel de saqueo. Véase el relleno de la 4ta. etapa (Fotografía Julio Cotom)	197
Figura IX-25. Op. 49 Sub. A-X1, cuerpo en delantal de 4ta. etapa constructiva del basamento de la Acrópolis perforado por el túnel de saqueo. Véase parte del relleno de la 5ta. etapa (Fotografía Julio Cotom)	198
Figura IX-26. Op. 49 Sub. A-X1, muro en talud de la 5ta. etapa constructiva del basamento de la Acrópolis perforado por el túnel de saqueo (Fotografía Julio Cotom)	198
Figura IX-27. Op. 49 Sub. A-X1, detalle del muro en talud de la 6ta. etapa constructiva, nótese el apuntalado en la entrada del túnel de saqueo (Fotografía Julio Cotom)	199
Figura IX-28. Op. 49 Sub. A-X1, cierre del acceso al saqueo X1 (Fotografía Julio Cotom)	199

CAPÍTULO X

Figura X-1. Mapa del centro del sitio El Ramonalito con la ubicación de la excavación en el cuadro rojo (Realización Tomás Drápela)	207
Figura X-2. Planta preliminar del edificio Estructura A-XXVI, basado en las observaciones visuales y medidas del montículo (antes de excavar). Arriba se ve el perfil del montículo, abajo la planta con las medidas. (Dibujo por Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	208
Figura X-3. Unidad 1, perfil norte de la única línea del muro sobre unas lajas, parte de la entrada con el registro (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	208
Figura X-4. Unidad 1, perfil sur del muro de contención (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	209
Figura X-5. Unidad 1, perfil norte de la unidad (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	210
Figura X-6. Unidad 3, perfil este del muro de contención sobre el piso (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	210
Figura X-7. Planta general de las unidades 1,2,3 y 4 (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	211

Figura X-8. Planta final de la Estructura A-XXVI. Su forma reconstruida a partir de las excavaciones (Unidades 1-4) y los rasgos visibles integrados (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)	212
Figura X-9. Vista de la Unidad 1. Al sur se ve la orilla de la pequeña plataforma de la entrada. Luego se ve el muro de contención central del Clásico Tardío con su registro. En la parte norte, la excavación más profunda, con varios pisos y rellenos del periodo Preclásico Tardío (Fotografía Jakub Adámek)	213
Figura X-10. Muro de contención central en la Unidad 2, que claramente une ambas unidades en la misma dirección y cruza todo el edificio (Fotografía Milan Kováč)	213
Figura X-11. Unidad 3 que muestra el muro pegado a 90 grados al muro de contención central, formando probablemente un espacio habitacional o su base (Fotografía Milan Kováč)	214
Figura X-12. Parte norte de la Unidad 3 donde se observa claramente que sobre el piso del periodo anterior (Preclásico) se construyeron (del material sacado del edificio viejo), nuevos muros de contención en el Clásico Tardío (Terminal) con el propósito de remodelación del edificio antiguo. Dos fases constructivas muy distantes temporalmente (Fotografía Milan Kováč)	215
Figura X- 13. Unidad 4 que muestra la forma a altura del muro central que sirvió como crestería o soporte constructivo en la cima del edificio (Fotografía Milan Kováč)	215

CAPÍTULO XI

Figura XI-1. Ubicación de RMT 50A, al centro y norte del Grupo Tecolote en el sitio Ramonalito. (Realizado por R. Peschl y T. Drápela 2015)	218
Figura XI-2. RMT 50A-1-2, se observa la alineación formada por rocas de diferentes tamaños, no consolidados (Fotografía Leticia M. Ros)	226
Figura XI-3. Fotografía de planta de las unidades RMT 50 A-1, 4, 5, 6 y 7. Nótese la alineación de rocas en las unidades 1 y 4 (Fotografía Leticia M. Ros)	227
Figura XI-4. RMT 50A-1-4. Vista desde el perfil oeste de la unidad (Fotografía Leticia M. Ros)	227
Figura XI-5. Unidad RMT 50A-1-7. Último estrato excavado (Fotografía Leticia M. Ros)	228

Figura XI-6. Arriba: fotografía de RMT 50A-2-2 tomada desde el Este. Abajo: evidencia del piso reportado como lote 4 de la unidad RMT 50A-3. Izquierda: planta de las unidades RMT 50A-2 y RMT 50A-3 (Fotografías y dibujo Leticia M. Ros)	228
Figura XI-7. Sección norte de la unidad RMT 50A-1-4 (Fotografía Leticia M. Ros)	229
Figura XI-8: Izquierda RMT 50A-1-4, derecha RMT 50A-1-5, después de removerse 4 rocas (Fotografía Leticia M. Ros)	229
Figura XI-9. Planta del lote 4 de la unidad RMT 50A-1 en la que se observa el arreglo de las rocas (Dibujo Leticia M. Ros)	230
Figura XI-10. Vista desde el Este de la unidad RMT 50A-1-11. Nótese la irregularidad del estrato (Fotografía Leticia M. Ros)	230
Figura XI-11. Perfiles generales de la Op. RMT 450A (Dibujo Leticia M. Ros)	231
Figura XI-12. Planta general de todas las unidades excavadas de la Op. RMT 50A (Dibujo Leticia M. Ros)	232

CAPÍTULO XII

Figura XII-1. Mapa del núcleo del sitio arqueológico Sunsal, en rojo la ubicación de la terraza I. (Realizado por T. Lieskovský y T. Drápela)	234
Figura XII-2. Fotografía tomada desde el este de la unidad SUN 53A-1 mostrando el lote 2. Nótese la pendiente (Fotografía Leticia M. Ros)	238
Figura XII-3. Fotografía tomada desde el este de la unidad SUN 53A-1 mostrando el lote 3 (al este) dejado como testigo para su documentación y el lote 4 en el resto de la unidad (Fotografía Leticia M. Ros)	239
Figura XII-4. Fotografía tomada desde el este de la unidad SUN 53A-1 mostrando el lote 5 de rocas (al este) y al oeste (abajo) el lote 6 identificado como roca madre (Fotografía Leticia M. Ros)	239
Figura XII-5. Dibujo de perfil de las unidades SUN 53A-1 y 2 (Dibujo Leticia. M. Ros)	240

Figura XII-6. Fotografía de la figurilla de tecolote, recuperada de la unidad SUN 53A-2-2 (Fotografía Leticia M. Ros)	240
Figura XII-7. Dibujo de planta de las unidades SUN 53A-1 y 2 (Dibujo Leticia. M. Ros)	241
Figura XII-8. Fotografía general de las unidades SUN 53A-1 y 2, tomada desde el oeste (Fotografía Leticia M. Ros)	242
Figura XII-9. Registro realizado en el lote 7 de la unidad SUN 53A-1 sobre el cual se encontró el inicio del estrato 3 de las unidades SUN 53A1 y 2. Nótese la ausencia del estrato en la esquina suroeste (Fotografía Leticia M. Ros)	243

CAPÍTULO XIII

Figura XIII-1. Mapa del sitio El Lodo con localización del juego de pelota y de las operaciones (Mapa por Tomáš Drápela, modificado por Maria Felicia Rega)	247
Figura XIII-2. Perfil sur del saqueo en la fachada de la estructura al oeste de la cancha de juego de pelota. Se puede observar la forma del talud (Fotografía Maria Felicia Rega)	248
Figura XIII-3. Vista exterior del saqueo en la fachada en la estructura oeste del juego de pelota (Fotografía Maria Felicia Rega)	249
Figura XIII-4. Nivel compacto de pedrín (Lote 3) interpretado como el piso de la cancha del juego de pelota (Fotografía Maria Felicia Rega)	249
Figura XIII-5. Fotografía que muestra los niveles del sondeo en el centro de la cancha del juego de pelota. El nivel de piso (Lote 3), el nivel de apisonado (Lote 4) y la tierra oscura que podría ser del nivel estéril (Lote 5) (Fotografía Maria Felicia Rega)	250
Figura XIII-6. Dibujo del perfil sur del saqueo en la estructura oeste del juego de pelota (Op. 52 A) y el perfil sur en el centro de la cancha (Op. 52 B) (Dibujo Maria Felicia Rega)	250
Figura XIII-7. Dibujo del perfil norte del sondeo en el centro de la cancha del juego de pelota (Op. 52 B) que incluye también las orillas de las dos estructuras laterales (Dibujo Maria Felicia Rega)	251

Figura XIII-8. Planta del Lote 3 (piso de la cancha) y del Lote 5 del sondeo en el centro de la cancha del juego de pelota, que incluye las orillas de las dos estructuras laterales (Dibujo por Maria Felicia Rega)251

CAPÍTULO XIV

Figura XIV-1. Un detalle del Piso 1, muy delgado y fragmentado que apareció después del Lote 2. Está asociado con el periodo Tzakol (Fotografía Milan Kováč)255

Figura XIV-2. Piso 2, firme y grueso, después del Lote 4. Está asociado con el periodo Chicanel (Fotografía Milan Kováč)255

Figura XIV-3. Perfil este del único sondeo realizado en el centro del juego de pelota en El Ramonal. Se nota la presencia de ambos pisos identificados (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)256

Figura XIV-4. Plano preliminar del juego de pelota (Realización Tomás Drápela)257

Figura XIV-5. Reconstrucción hipotética del juego de pelota en El Ramonal (en dos versiones posibles). En ambos dibujos se nota la ubicación del sondeo en el centro, la altura distinta del edificio oeste y el tamaño enorme de la cancha en comparación con una figura humana (Dibujo Milan Kováč, digitalización Julio Cotom)257

CAPÍTULO XV

Figura XV-1. Verificación terrestre de rasgos. Diferentes asentamientos en Uaxactun: a) plataformas del Grupo H Este; b) agrupamiento al sur del Grupo M. (Mapa por Tomás Drápela)266

Figura XV-2. Bloque de piedra trabajada localizada en la cantera, abajo de la orilla norte de la Gran Plataforma del sitio La Mesa (Fotografía Tomás Drápela)267

Figura XV-3. Elevación del sitio de La Mesa (Realización por Tomás Drápela)267

Figura XV-4. Localización del sitio de La Mesa en el contexto regional (Realización por Tomás Drápela)268

Figura XV-5. Rasgo defensivo de RSO7 en el contexto de la zona urbana de cerros del sitio Dos Torres (Realización por Tomás Drápela)	269
Figura XV-6. Atalaya de Uaxactun, rasgo defensivo del espaldón constructivo que podría estar relacionado con el centro de Uaxactun y el Grupo E, por la visibilidad directa según el azimut cerca de 0° (Realización por Tomás Drápela)	270
Figura XV-7. a) Parte norteña del sitio Buena Vista/Chival. b) Plataforma 6068. c) Área norte del sitio con la Plataforma 6068 localizada en el centro del asentamiento. d) Patrón espacial de una fase arquitectónica del Grupo H sur, Uaxactun (Realización Tomás Drápela)	271
Figura XV-8. Área de los sitios de Sunsál y de El Lodo (Realización por Tomás Drápela)	271
Figura XV-9. Trincheras de los saqueos X1 y X3 de la Estructura RNO13-I (Fotografía Tomás Drápela)	272
Figura XV-10. Trinchera del saqueo X1 de la Estructura RNE11-I de la zona de El Ceibo (Fotografía Tomás Drápela)	272
Figura XV-11. Trinchera del saqueo X3 de la Estructura RNE11-I de la zona de El Ceibo (Fotografía Tomás Drápela)	273
Figura XV-12. Trinchera del saqueo X5 de la Estructura RNE11-I de la zona de El Ceibo (Fotografía Tomás Drápela)	273
Figura XV-13. Figurilla de un barrigón en la orilla del camino moderno de la aldea de Uaxactun. (Fotografía Tomás Drápela)	274
Figura XV-14. Localizaciones de la realización del programa de recorrido y rescate en la temporada 2019 dentro del polígono de LiDAR (Realización por Tomás Drápela)	275

CAPÍTULO XVI

- Figura XVI-1. Mapa de la mayoría de los sitios recorridos por el PARU, después la temporada 2019. Las áreas marcadas con línea negra se registraron durante los años 2010-2017. Las áreas con línea roja fueron recorridas en la temporada actual. El rectángulo negro es el polígono de Uaxactun con los datos espaciales compactos (Realización Tomás Drápela)284
- Figura XVI-2. Plano topográfico del centro del sitio El Ramonalito, Grupos Acrópolis y Tecolote. Arriba: plano del centro urbano con 53 estructuras registradas. Abajo: perfil norte-sur con altitudes relacionadas con la visibilidad de la Acrópolis desde la Estructura A-XXVI (Realizado por Tomás Drápela)285
- Figura XVI-3. Plano del sitio de El Ramonalito (Realizado por Tomás Drápela)286
- Figura XVI-4. Distribución de la cronología ocupacional preliminar según los resultados del análisis del material cerámico recuperado durante los recorridos del año 2019 en el sitio El Ramonalito: a) fase Mamom, b) fase Chicanel, c) fase Tzakol, d) fase Tepeu287
- Figura XVI-5. Rasgo de piedras apuntadas alineadas, el Grupo Araña, Ramonalito (Fotografía por Tomás Drápela)288
- Figura XVI-6. Arquitectura expuesta de las estructuras del Grupo Bailarín, sitio El Ramonalito (1, 2, 3 y 5)- piedras de cornisa; 4- fachada inferior y superior del edificio; 6 cornisa compacta preservada (Realizado por Tomás Drápela)289
- Figura XVI-7. Estela 1 de Santa Luisa (Fotografía Tomás Drápela)290
- Figura XVI-8. Fachada inferior preservada de la Estructura RNE22-I, la escala es un machete de 70 cm de longitud (Fotografía Tomás Drápela)291
- Figura XVI-9. Fachada inferior preservada de la Estructura RNE22-X, la escala es un machete de 70 cm de longitud (Fotografía Tomás Drápela)292
- Figura XVI-10. Fachada superior y cornisa preservadas de la Estructura RNE22-II, la escala es un machete de 70 cm de longitud (Fotografía Tomás Drápela)293
- Figura XVI-11. Nicho interior de la Estructura RNE22-II, la escala es un machete de 70 cm de longitud (Fotografía Tomás Drápela)293

Figura XVI-12. Nicho interior de la Estructura RNE22-III, la escala es un machete de 70 cm de longitud (Fotografía Tomás Drápela)	294
Figura XVI-13. Nicho interior de la Estructura RNE22-I con restos de estuco. La escala es un machete de 70 cm de longitud (Fotografía Tomás Drápela)	294
Figura XVI-14. Nicho interior de la Estructura RNE22-X con un resto de estuco (Fotografía Tomás Drápela)	295
Figura XVI-15. Lado preservado de bóveda en la Estructura RNE22-I con restos de estuco. La escala es un machete de 70 cm de longitud (Fotografía Tomás Drápela)	296
Figura XVI-16. Lado preservado de bóveda en la Estructura RNE22-II con un resto de estuco y nicho. La escala es un machete de 70 cm de longitud (Fotografía Tomás Drápela)	296
Figura XVI-17. Rescate de los objetos en el Saqueo 1 de la Estructura I, el sitio El Hule (Fotografía Tomás Drápela)	297
Figura XVI-18. Rescate del Saqueo 2, Estructura I, sitio RNE21 (Fotografía Tomás Drápela)	297
Figura XVI-19. Fachada de la Estructura RNE21-II (Fotografía Tomás Drápela)	298
Figura XVI-20. Muro de la Estructura RNE21-I (Fotografía Tomás Drápela)	298
Figura XVI-21. Piedra apuntada localizada al dorso del montículo arriba de la cámara interior de la Estructura RNE21-I (Fotografía Tomás Drápela)	299
Figura XVI-22. Piedra apuntada localizada arriba de la cámara interior de la Estructura RNE21-I (Fotografía Tomás Drápela)	300
Figura XVI-23. Piedras alineadas al dorso de la Estructura RNE21-III (Fotografía Tomás Drápela)	300
Figura XVI-24. Piedra apuntada localizada al dorso de la Estructura RNE21-III (Fotografía Tomás Drápela)	301
Figura XVI-25. Localización de los sitios El Ramonalito y El Pato (Fotografía Tomás Drápela)	301
Figura XVI-26. Localización de los sitios de Santa Luisa y Petnal (Fotografía Tomás Drápela)	302

CAPÍTULO XVII

Figura XVII-1. Plano de ubicación de la Plataforma grande y la Estructura I (Realización Tomás Drápela)	307
Figura XVII-2. Perfil norte de la Unidad 1. Se notan dos pisos identificados, intencionalmente quebrados y tapados por un gran monumento de piedra indicando por una línea interrumpida. El mismo monumento tapó un escondite indicado abajo (Dibujo Jakub Adámek, digitalizado por Julio Cotom)	308
Figura XVII-3. Dos imágenes de la planta. Arriba se muestra el corte de piso (redondo) y el corte de la roca madre (en el centro), con un escondite que se identificó después de quitar el monumento de piedra. Abajo se muestra la posición original del monumento de piedra sobre el escondite. En su lado se ve agregada la ofrenda (Rasgo 1) una "caja" cuadrada compuesta de unas lajas con un vaso colocado en el centro (Dibujo Jakub Adámek, digitalizado por Julio Cotom)	309
Figura XVII-4. Identificación de dos pisos en la Estructura 1, La Mesa (Fotografía Milan Kováč)	310
Figura XVII-5. Pisos abajo del monumento puesto en forma circular, con la intención de excavar en la roca madre un escondite. Estado después de la extracción de la estela rústica y limpieza (Fotografía Milan Kováč)	310
Figura XVII-6. Escondite excavado en la roca madre. Estado final (Fotografía Milan Kováč)	311

CAPÍTULO XVIII

Figura XVIII-1. Gráfica de las fases de ocupación de la operación 3R, según el análisis cerámico	314
Figura XVIII-2. Porcentajes por período de la esquina de la fachada inferior	315
Figura XVIII-3. Porcentajes por periodos de la operación 12 P	317
Figura XVIII-4. Sierra Rojo erosionado (Fotografía Dora García)	318
Figura XVIII-5. Dibujo de perfiles de cerámica de la operación 12 P (Dibujo Dora García)	318

Figura XVIII-6. Totales de las unidades de la operación 36 C	320
Figura XVIII-7 y 8. Sierra Rojo y Polvero Negro (Fotografía Dora García)	321
Figura XVIII-9 y 10. Sierra Rojo Matzanel y Caramba Rojo sobre Naranja (Fotografía Dora García)	321
Figura XVIII- 11 y 12. Polvero Negro y Flor Crema (Fotografía Dora García)	321
Figura XVIII-13 Porcentajes de la operación 36 A	322
Figura XVIII-14. Porcentajes totales de la operación 45 A	324
Figuras XVIII-15 y 16. Fragmentos de cántaros del tipo Encanto Estriado (Fotografía Dora García)	325
Figura XVIII-17. Cántaro del tipo Encanto Estriado (Fotografía Dora García)	325
Figura XVIII-18. Perfiles de cántaros del tipo Encanto Estriado (Dibujo Dora García)	326
Figuras XVIII-19 y 20. Fragmentos de Tinaja Rojo y Camarón Inciso (Fotografía Dora García)	326
Figuras XVIII-21. Fragmentos de Zacatal crema polícromo (Fotografía Dora García)	327
Figuras XVIII-22 y 23. Fragmentos de piezas Sierra Rojo del depósito Preclásico (Fotografía Dora García)	327
Figuras XVIII-24 y 25. Piezas del depósito preclásico, tipos Flor Crema y Achiotes sin engobe (Fotografía Dora García)	328
Figuras XVIII-26. Perfiles de cerámica preclásica del depósito (Dibujo Dora García)	328
Figuras XVIII-27. Perfiles de polícromos erosionados del depósito Clásico Tardío (Dibujo Dora García)	329
Figuras XVIII-28. Perfiles de cerámica del grupo Tinaja, depósito Clásico Tardío (Dibujo Dora García)	329
Figuras XVIII-29. Perfiles de polícromos erosionados del depósito Clásico Tardío (Dibujo Dora García)	330
Figura XVIII-30. Porcentajes totales de la operación 44 A (Fotografía Dora García)	331
Figura XVIII-31 y 32. Reforma Inciso y Lechugal inciso (Fotografía Dora García)	332
Figura XVIII-33 Cerámica preclásica de la operación 44 A (Fotografía Dora García)	332
Figura XVIII-34. Porcentajes totales del material de saqueo 44 X1	333

Figura XVIII-35. Chinj impreso (Fotografa Dora Garca)	334
Figura XVIII-36. Porcentajes totales del material operacin 51 A	335
Figura XVIII-37. Porcentajes totales del material operacin 51 B	336
Figura XVIII-38. Porcentajes totales del material operacin 46 A	337
Figura XVIII-39. Porcentajes totales del material de recorrido del sitio La Mesa	338
Figura XVIII-40. Porcentajes totales del material de la estructura I de La Mesa	339
Figura XVIII-41. Incisos indeterminados, Clsico Tardo, La Mesa (Fotografa Dora Garca)	340
Figura XVIII-42. Perfiles de cermica del sitio La Mesa del Clsico Tardo (Dibujo Dora Garca)	340
Figura XVIII-43. Porcentajes totales del material de los sondeos de la Estructura I de La Lomita	341
Figura XVIII-44. Porcentajes del material del saqueo de la Estructura I de la Lomita	342
Figura XVIII-45. Porcentajes del material del sondeo de la cancha de pelota del sitio Ramonal	344
Figura XVIII-46. Porcentajes del material de la unidad 1, juego de pelota, sitio El Lodo	345
Figura XVIII-47. Porcentajes del saqueo, juego de pelota, El Lodo	346
Figura XVIII-48. Porcentajes de las unidades 1 y 2, Terraza I, Sunsals	347
Figura XVIII-49. Porcentajes de las unidades 1 y 2, Estructura A-XXVI	349
Figura XVIII-50 y 51. Sierra Rojo V. Esgrafiado, Mateo Rojo sobre crema (Fotografa Dora Garca)	349
Figura XVIII-52. Porcentajes de las unidades de la Estructura A-XXVII	350
Figura XVIII-53. Porcentajes totales del tnel de saqueo X1	352
Figura XVIII-54. Porcentajes totales de las muestras recuperadas de la limpieza del saqueo 49A-1	353
Figura XVIII-55. Porcentajes totales del tnel de saqueo X2	354
Figura XVIII-56. Porcentajes totales del tnel de saqueo X3	355
Figura XVIII-57. Porcentajes totales del tnel de saqueo X4, de la Estructura I de la Acrpolis	356
Figura XVIII-58. Porcentajes totales del tnel de saqueo X5, de la Estructura I, Acrpolis	357

Figura XVIII-59. Chantuori negro sobre naranja, El Ceibo (Fotografía Dora García)	361
Figuras XVIII-60 y 61. Saxche palmar polícromo, El Ceibo (Fotografía Dora García)	361
Figura XVIII-62 y 63. Zacatal crema polícromo, El Ceibo (Fotografía Dora García)	361
Figura XVIII-64 y 65. Chinjá impreso, El Ceibo (Fotografía Dora García)	362
Figura XVIII-66. Posclásico Plomizo (Fotografía Dora García)	362
Figura XVIII-67. Perfiles de cerámica de saqueo del sitio El Ceibo, Clásico Tardío (Dibujo Dora García)	363

CAPITULO XX

Figura XX-1. Vasija Registro no. 17.7.97.210, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	392
Figura XX-2. Vasija Registro no. 17.7.113.8, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	392
Figura XX-3. Vasija Registro no. 17.7.97.104, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	395
Figura XX-4. Vasija Registro no. 17.7.97.87, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	395
Figura XX-5. Vasija Registro no. 17.7.113.3, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	398
Figura XX-6. Vasija Registro no. 17.7.113.2, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	398
Figura XX-7. Vasija Registro no. 17.7.113.6, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	401
Figura XX-8. Vasija Registro no. 17.7.113.5, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	401

Figura XX-9. Vasija Registro no. 17.7.113.1, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	404
Figura XX-10. Vasija Registro no. 17.7.113.10, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	404
Figura XX-11. Vasija Registro no. 17.7.112.1, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	407
Figura XX-12. Vasija Procedencia UAX-17P-1-2-X2, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	407
Figura XX-13. Vasija de saqueo temporada 2012, sitio Xtabai, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	410
Figura XX-14. Vasija procedencia UAX-17P-2-1, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	410
Figura XX-15. Vasija de saqueo, Estructura VI, Grupo L, Uaxactun a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	413
Figura XX-16. Vasija procedencia CEB-17R-II-X1, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Foto Enrique Zambrano)	413
Figura XX-17. Vasija procedencia UAX-45A-1-3, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	416
Figura XX-18. Vasija procedencia UAX-45A-1-4, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	416
Figura XX-19. Vasija procedencia UAX-45A-1-4, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	419
Figura XX-20. Vasija procedencia UAX-45A-1-4, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	419
Figura XX-21. Vasija procedencia CEB-17R-II-X1, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	422

Figura XX-22. Cuenco RMN-17R-X1-3, a) pieza fragmentada y b) pieza adherida (Fotografía Enrique Zambrano)	422
---	-----

CAPÍTULO XXI

Figura XXI-1. Vista general de Edificio E-VII Sub (Fotografía Enrique Zambrano)	432
Figura XXI-2. Bio-costra cubriendo totalmente ambos mascarones, a) mascarón no. 9, b) mascarón no. 17 (Fotografía Enrique Zambrano)	433
Figura XXI-3. Vista de fachada este de Edificio E-VII Sub indicando la ubicación de techos temporales (Fotografía Enrique Zambrano)	433
Figura XXI-4. Proceso de limpieza mecánica (Fotografía Julio Cotom)	434
Figura XXI-5. a) Lado sur de mascarón 9 y limpieza mecánica, b) integración volumétrica en algunas zonas de mascarón 17 (Fotografía Enrique Zambrano)	434
Figura XXI-6. a) Recubrimiento lado norte en zonas sin decoración, b) alisado y detalles en zonas con motivos decorativos, mascarón 9 (Fotografía Enrique Zambrano)	435
Figura XXI-7. a) fotografía antigua del mascarón 9 (Foto tomada de Institución Carnegie de Washington, crédito Universidad de Harvard) y b) restauración final por PARU (Fotografía Enrique Zambrano)	435
Figura XXI-8. a) fotografía antigua del mascarón 17 (Foto tomada de Institución Carnegie de Washington, crédito Universidad de Harvard) y b) restauración final por PARU (Fotografía Enrique Zambrano)	436
Figura XXI-9. Ubicación de agentes de deterioro en mascarones (Imagen Enrique Zambrano)	439

CAPÍTULO XXII

Figura XXII-1. Foto editada digitalmente con el fondo eliminado y con la barra de escala digital insertada	442
Figura XXII-2. Demostración del software EOS Utility utilizado para controlar una cámara digital a través de una computadora	444
Figura XXII-3. Demostración esquemática de fotografiar un artefacto utilizando el método de la plataforma giratoria (dinosaurpalaeo.wordpress.com)	445
Figura XXII-4. Ejemplo del software forogrametric Agisoft Metashape. Procesamiento de artefactos usando un plato de giratorio	446
Figura XXII-5. Carpa fotográfica LED utilizada para fotografiar artefactos	447
Figura XXII-6. Caja de fotos difusa de tamaño 75 x 75	448
Figura XXII-7. La proporción de todos los artefactos divididos en fragmentos y objetos preservados	448
Figura XXII-8. Proporción de grupos con artefactos	449
Figura XXII-9. Número total de artefactos divididos en: catálogo y fotogrametría	449
Figura XXII-10. Proporción de piezas conservadas y fragmentos de cerámica	455
Figura XXII-11. Número total de piezas de cerámica divididas en catálogo y fotogrametría	455
Figura XXII -12. Vasos sencillos aptos para fotogrametría (Fotografía Jakub Spoták)	456
Figura XXII-13. Piezas brillantes de color oscuro (Fotografía Jakub Spoták)	456
Figura XXII-14. Un plato poco profundo y un plato de tres soportes, cuya fotogrametría usando la base giratoria es exigente (Fotografía Jakub Spoták)	457
Figura XXII-15. Cerámica grabada, que se puede utilizar para crear fotografías desplegadas mediante fotogrametría (Fotografía Jakub Spoták)	458
Figura XXII-16. Cerámica pintada, que se puede utilizar para crear fotografías desplegadas mediante fotogrametría (Fotografía Jakub Spoták)	458

Figura XXII-17. Se fotografiaron vasijas de tamaño grande en una carpa de difusión 75 x 75 (Fotografía Jakub Spoták)	459
Figura XXII-18. La proporción de fragmentos y piezas conservadas dentro de la categoría de figurillas ...	459
Figura XXII-19. Número total de figurillas para catálogo y fotogrametría	460
Figura XXII-20. Personajes completos fotografiados (izquierda) y fragmentos parciales de personajes originalmente completos (derecha) (Fotografía Jakub Spoták)	460
Figura XXII-21. Pequeña estatuilla de un barrigón (Fotografía Jakub Spoták)	461
Figura XXII-22. Proporción de fragmentos y piezas conservadas dentro de los instrumentos	461
Figura XXII-23. Número total de instrumentos divididos en catálogo y fotogrametría	462
Figura XXII-24. Foto de un artefacto de pedernal (Fotografía Jakub Spoták)	462
Figura XXII-25. Herramientas de piedra (Fotografía Jakub Spoták)	463
Figura XXII-26. Proporción de fragmentos y piezas conservadas en el grupo “otros”	463
Figura XXII-27. Número total objetos divididos en catálogo y fotogrametría	464
Figura XXII-28. Pequeños artefactos de concha y piedra (Fotografía Jakub Spoták)	464
Figura XXII-29. Escultura de piedra con rostro humano (Fotografía Jakub Spoták)	465

CAPÍTULO XXIII

Figura XXIII-1. Sondeos ubicados en la Estructura E-XIV, vista general (azules de la temporada 2017, rojos de la temporada 2019) (Dibujo Tibor Lieskovský)	467
Figura XXIII-2. Unidades ubicadas en la Estructura E XIV, vista detallada (azules de la temporada 2017, rojos de la temporada 2019) (Dibujo Tibor Lieskovský)	468
Figura XXIII-3. Sondeos ubicados en el complejo El Tiburón, fachada inferior y fachada superior, vista general (azul de la temporada 2017, rojos de la temporada 2019) (Dibujo Tibor Lieskovský)	469

Figura XXIII-4. Unidades y túnel ubicados en la fachada norte de la Estructura H-XVI, excavados en la temporada 2019 (Dibujo Tibor Lieskovský)	470
Figura XXIII-5. Todas las excavaciones realizadas dentro de Uaxactun en la temporada 2019, vista general. Operaciones 3R, 3Q, 12P y 36C fueron cubiertos por la estación total (detalles véase Figuras XXIII- 1-4). Las excavaciones más lejanas de la red de puntos se cubrieron por GPS manual (Operaciones 51A, 51B en el Grupo H Este, 44A en el Grupo L y 45A en el Grupo M) (Dibujo Tibor Lieskovský)	471
Figura XXIII-6. Ubicación de las excavaciones en el sitio satelital La Lomita, Operación 47A, dedicada a la fachada este de la plataforma oeste del Grupo E (Dibujo Tibor Lieskovský)	472
Figura XXIII-7. Ubicación de las excavaciones en los sitios satelitales El Sunsal y El Lodo. En EL Sunsal (Operación 43A) se excavó una terraza agrícola y en El Lodo (operaciones 52A y 52B) se excavó un juego de pelota. Ambos trabajos fueron parte de las verificaciones de hallazgos de LiDAR (Dibujo Tibor Lieskovský)	473
Figura XXIII-8. Ubicación de las excavaciones en el sitio satelital El Ramonalito, operaciones 49A y 50A. La operación 48A (no indicada en el mapa central) se dedicó a la limpieza del túnel de saqueo en la Acrópolis central (Dibujo Tomáš Drápela y Tibor Lieskovský)	474
Figura XXIII-9. Ubicación de las excavaciones en el sitio satelital La Mesa. La operación 46A se dedicó a la excavación de la Gran Plataforma y la operación 46C se dedicó a la excavación de la Estructura I. La operación 46B al fin se redujo a un recorrido (Dibujo Tibor Lieskovský)	475
Figura XXIII-10. Ubicación de todas las operaciones de la temporada 2019 en Uaxactun y sus alrededores (Dibujo Tibor Lieskovský)	476
Figura XXIII-11. Vista general a las excavaciones documentadas por fotogrametría en la fachada del complejo El Tiburón. Las partes marcadas con rojo representan las excavaciones actuales (temporada 2019) (Dibujo y fotogrametría Tibor Lieskovský)	477
Figura XXIII-12. Detalle de la fachada inferior de El Tiburón con los sondeos de la temporada 2017 (azul) y 2019 (rojo) (Dibujo Tibor Lieskovský)	478
Figura XXIII-13. Parte de la fachada inferior de la escalinata principal de El Tiburón documentada por fotogrametría durante las temporadas pasadas (Dibujo y fotogrametría Tibor Lieskovský)	478

Figura XXIII-14a, b, c, d, e. Fotogrametría de los restos del mascarón principal de la fachada superior de El Tiburón. Vista de varios ángulos (Fotogrametría Tibor Lieskovský)	479-480
---	---------

CAPÍTULO XXV

Figura XXV-1 Resultados de las 3 muestras de carbón	499
---	-----

CAPÍTULO XXVI

Figura XXVI-1. Algodón en Uaxactun (Fotografía Jakub Adámek)	522
Figura XXVI-2. Planta de tabaco (Fotografía Jakub Adámek)	523
Figura XXVI-3. Método de secado de la pepitoria (Fotografía Jakub Adámek)	523
Figura XXVI-4. Uno de los informantes de Uaxactun (Fotografía Jakub Adámek)	524
Figura XXVI-5. Milpa después de doblar (Fotografía Jakub Adámek)	524
Figura XXVI-5. Debido al cambio climático, muchos agricultores perdieron su cosecha, especialmente de maíz (Fotografía Jakub Adámek)	425

LISTADO DE TABLAS

CAPÍTULO XVIII

Tabla XVIII-1. Totales del material recuperado del complejo “El Tiburón”, fachada superior	314
Tabla XVIII-2. Totales del material recuperado del complejo “El Tiburón”, fachada superior	315

Tabla XVIII-3. Totales de las unidades de la operación 12 P	317
Tabla XVIII-4. Totales de las unidades de la operación 36 C	320
Tabla XVIII-5. Total de la operación 36 A	322
Tabla XVIII-6. Totales del material de las unidades 1 y 2, operación 45 A	324
Tabla XVIII-7. Totales del material de la unidad 1, operación 44 A	331
Tabla XVIII-7. Totales del material del saqueo 44 X1	333
Tabla XVIII-9. Totales del material de las unidades 1 y 2, operación 51 A	335
Tabla XVIII-10. Totales del material de la unidad 1, operación 51 B	336
Tabla XVIII-11. Totales del material de la unidad 1 y 2, operación 46 A	338
Tabla XVIII-12. Totales del material de recorrido del sitio La Mesa	339
Tabla XVIII-13. Totales del material de la unidad 1, Estructura I de La Mesa	340
Tabla XVIII-14. Totales de las unidades de la Estructura I de La Lomita	342
Tabla XVIII-15. Totales del saqueo, Estructura I, La Lomita	343
Tabla XVIII-16. Totales del material del sondeo de la cancha de juego de pelota, sitio Ramonal	344
Tabla XVIII-17. Material del saqueo del juego de pelota del Ramonal	345
Tabla XVIII-18. Material del juego de pelota, sitio El Lodo	346
Tabla XVIII-19. Material del saqueo, juego de pelota, sitio El Lodo	347
Tabla XVIII-20. Totales de las unidades 1 y 2 de la Terraza I, Sunsal	348
Tabla XVIII-21. Totales de las unidades 1 y 2 de la Estructura A-XXVI	349
Tabla XVIII-22. Totales de las unidades de la Estructura A-XXVII	351
Tabla XVIII-23 Totales de la limpieza de saqueo 49 A-X1	353
Tabla XVIII-24. Totales de la limpieza de saqueo 49A-1	354
Tabla XVIII-25. Totales de la limpieza de saqueo 49 A-X2	355

Tabla XVIII-26 Totales de la limpieza de saqueo 49 A-X3	355
Tabla XVIII-27. Totales del saqueo X4, Estructura I, Acrópolis	356
Tabla XVIII-28. Totales del saqueo X5, Estructura I, Acrópolis	357
Tabla XVIII-29 Tipos identificados en saqueos de Uaxactun	358
Tabla XVIII-30 y 31 Tipos identificados en saqueos de Sunsál y Bolontun	358
Tabla XVIII-32 Tipos identificados en saqueos de El Lodo	358
Tabla XVIII-33 Tipos identificados en saqueos del Ramonalito	359
Tabla XVIII-34 Tipos identificados en saqueos de El Ceibo	359
Tabla XVIII-35 Tipos identificados en saqueos	360

CAPÍTULO XXII

Tabla XXII-1. Listado de piezas fotografiadas (Elaborado por Jakub Spoták)	450-454
--	---------

CAPÍTULO XXIV

Tabla XXIV-1. Base de datos Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-.....	482-491
---	---------

CAPÍTULO XXVI

Tabla XXVI-1. Datos proporcionados por el Informante 1	503
Tabla XXVI-2. Datos proporcionados por el Informante 2	506
Tabla XXVI-3. Datos proporcionados por el Informante 3	507
Tabla XXVI-4. Datos proporcionados por el Informante 4	507

Tabla XXVI-5. Datos proporcionados por el Informante 5	508
Tabla XXVI-6. Datos proporcionados por el Informante 6	509
Tabla XXVI-7. Datos proporcionados por el Informante 7	510
Tabla XXVI-8. Datos proporcionados por el Informante 8	511
Tabla XXVI-9. Datos proporcionados por el Informante 9	511
Tabla XXVI-10. Datos proporcionados por el Informante 10	512
Tabla XXVI-11. Datos proporcionados por el Informante 11	513
Tabla XXVI-12. Datos proporcionados por el Informante 12	514
Tabla XXVI-13. Datos proporcionados por el Informante 13	515
Tabla XXVI-14. Datos proporcionados por el Informante 14	517
Tabla XXVI-15. Datos proporcionados por el Informante 15	518
Tabla XXVI-16. Datos proporcionados por el Informante 16	519
Tabla XXVI-17. Datos comparativos de la siembra de maíz en Uaxactun	521

LISTADO DE FICHAS

CAPÍTULO XIX

Ficha XIX-1. Registro de piezas de la Temporada 2019	365
Ficha XIX-2. Registro de piezas de la Temporada 2019	366
Ficha XIX-3. Registro de piezas de la Temporada 2019	367
Ficha XIX-4. Registro de piezas de la Temporada 2019	368
Ficha XIX-5. Registro de piezas de la Temporada 2019	369

Ficha XIX-6. Registro de piezas de la Temporada 2019	370
Ficha XIX-7. Registro de piezas de la Temporada 2019	371
Ficha XIX-8. Registro de piezas de la Temporada 2019	372
Ficha XIX-9. Registro de piezas de la Temporada 2019	373
Ficha XIX-10. Registro de piezas de la Temporada 2019	374
Ficha XIX-11. Registro de piezas de la Temporada 2019	375
Ficha XIX-12. Registro de piezas de la Temporada 2019	376
Ficha XIX-13. Registro de piezas de la Temporada 2019	377
Ficha XIX-14. Registro de piezas de la Temporada 2019	378
Ficha XIX-15. Registro de piezas de la Temporada 2019	379
Ficha XIX-16. Registro de piezas de la Temporada 2019	380
Ficha XIX-17. Registro de piezas de la Temporada 2019	381
Ficha XIX-18. Registro de piezas de la Temporada 2019	382
Ficha XIX-19. Registro de piezas de la Temporada 2019	383
Ficha XIX-20. Registro de piezas de la Temporada 2019	384
Ficha XIX-21. Registro de piezas de la Temporada 2019	385
Ficha XIX-22. Registro de piezas de la Temporada 2019	386

CAPÍTULO XX

Ficha XX-1. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	391
Ficha XX-2. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	393
Ficha XX-3. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	394

Ficha XX-4. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	396
Ficha XX-5. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	397
Ficha XX-6. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	399
Ficha XX-7. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	400
Ficha XX-8. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	402
Ficha XX-9. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	403
Ficha XX-10. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	405
Ficha XX-11. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	406
Ficha XX-12. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	408
Ficha XX-13. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	409
Ficha XX-14. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	411
Ficha XX-15. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	412
Ficha XX-16. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	414
Ficha XX-16. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	415
Ficha XX-17. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	417
Ficha XX-18. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	418
Ficha XX-19. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	420
Ficha XX-20. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	421
Ficha XX-21. Registro de restauración de piezas en la temporada 2019	423

CAPÍTULO XXI

Ficha XXI-1. Documentación del Mascarón no. 9 (Elaborada por Enrique Zambrano)	437
Ficha XXI-2. Documentación del Mascarón no. 17 (Elaborada por Enrique Zambrano)	438

AGRADECIMIENTOS

El Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun (PARU), se complace en agradecer la colaboración de las personas e instituciones que ayudaron a poder realizar las actividades de la décima Temporada de Campo 2019: al Center for Mesoamerican Studies (CMS), Comenius University en Bratislava; Slovak University of Technology en Bratislava; Agencia de Ciencias y Desarrollo APVV 17 – 0648, Agencia de Subvenciones en Ciencia VEGA 1/0858/ 17, Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya –PACUNAM; además, el apoyo del Excelentísimo Cónsul de Eslovaquia en Guatemala, el Sr. Fernando Montúfar, a quien se le agradece su apoyo y activa colaboración con el Proyecto.

A cada una de las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, a la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural, al Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, así como a Ceramoteca, especialmente a Maria Reneé Jerez y Byron Hernández, supervisor del Proyecto durante la temporada de campo 2019, por el apoyo otorgado a través de sus comentarios, sugerencias y también por el apoyo administrativo. En Uaxactun y Petén, un especial agradecimiento a la Organización para el Mantenimiento y Conservación (OMYC) quienes a través de su directiva, han proveído ayuda invaluable en la organización en campo. Al Sr. Elfido Aldana, alcalde auxiliar, por su apoyo y colaboración hacia el proyecto. Al Ma. Roan Balas McNab y al Sr. Ángel Luna de la organización WCS quienes siempre están dispuestos a colaborar con el Proyecto.

A la Administración del Parque Nacional Tikal en general y al área Técnica de Arqueología, principalmente al Lic. Enrique Monterroso por sus comentarios en el área de restauración, así como a la Inspectoría Regional en Flores a, por su colaboración y apoyo durante toda la temporada de campo. Así mismo a Francisco Asturias, coordinador de FUNDAECO Petén. Al logista Carlos Luna por su colaboración y disposición durante la parte inicial la temporada.

A los investigadores y voluntarios quienes estuvieron presentes en toda la temporada de campo. Al igual que todos los años, nuevamente un especial agradecimiento al equipo de excavadores, albañiles, cocineras, lavanderas de la comunidad de Uaxactun, a quienes se le agradece su trabajo, dedicación y paciencia, y sin quienes el proyecto no hubiera podido culminar la novena temporada de investigaciones.

Nuestro agradecimiento también a la Primera Brigada de Infantería “General Luiz García León” ubicada en el departamento del Petén quienes velaron por nuestra seguridad.

Equipo del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU- 2019

CAPÍTULO XXVI

INVESTIGACIÓN DE AGRICULTURA CONTEMPORÁNEA DE UAXACTUN

Jakub Adámek

Introducción

La ocupación de Uaxactun se estudió desde una perspectiva arqueológica durante casi cien años. Desafortunadamente, la comunidad contemporánea de Uaxactun fue más o menos invisible para muchos investigadores. Sin embargo, se realizaron algunos proyectos antropológicos por parte del Proyecto Regional Uaxactun (Podolinska, Čisárik 2015; Kováč 2019). Por otra parte el trabajo con la comunidad de Uaxactun ha sido una de las prioridades del proyecto desde el año 2009.

La singularidad del sitio arqueológico de Uaxactún radica en el hecho de que en el territorio de las antiguas ruinas de Uaxactun, se puede encontrar un pueblo contemporáneo. La agricultura tradicional sigue siendo una parte importante de la localidad. Este hecho nos dio la oportunidad de observar técnicas tradicionales en lugares antiguos, para dar un paso en la comprensión de la continuidad del antiguo Uaxactun prehispánico.

Descripción del sitio

La descripción detallada no es necesaria ya que se proporcionó en uno de los estudios anteriores (Podolinska, Čisárik 2015), por lo tanto solo mencionemos alguna información esencial. El comienzo de la comunidad contemporánea de Uaxactun podría ubicarse en el año 1926 cuando se construyó el aeropuerto. Durante 30 años la comunidad se volvió en uno de los centros más importantes de producción de chicle en la zona, hecho que afectó el desarrollo del conocimiento agrícola y cultural del sitio. Por lo tanto no se pudo reconocer algún rasgo típico o característico, por el contrario, se identificaron variadas prácticas específicas de agricultores individuales que desarrollaron a través de su propia experiencia. Esta "juventud" de Uaxactun podría rastrearse, por ejemplo, en la identidad de los habitantes (Gibbins 2007).

Una de las actividades continuas más importantes es la búsqueda de productos básicos no maderables como el xate (*Chamaedorea ernesti-augusti*, *Chamaedorea elegans*, *Chamaedorea oblongata*) y el chicle (de los árboles del género *Manilkara*), lo que hace que la agricultura sea "solo" un suplemento para la economía local - "el maíz solo se come", señalaron algunos informantes. Otra actividad suplementaria es la caza de animales, solo para consumo local.

El Uaxactun moderno se encuentra entre la ladera de la colina y el bajo, proporcionando la

escala de desechos del medio ambiente y el terreno para la diversidad agrícola.

Metodología

La información se obtuvo mediante una entrevista etnográfica semiestructurada sobre la agricultura. Parte de los participantes se seleccionaron al azar: personas que se encontraron en las milpas o caminaban en las carreteras. Otra parte, después de consultar con los trabajadores locales, estas personas se consideran buenos agricultores con mucha experiencia. En total se contó con 15 informantes, todos hombres: 10 mayores de 45 a 70 años y 5 menores entre los 30 y 40 años.

Las preguntas realizadas a todos los informantes son las siguientes:

1. Qué tipo de ambiente es más adecuado para trabajar la milpa.
2. Qué tipo de ambiente es más inadecuado para la siembra del maíz.
3. Qué animales consideran plagas para la agricultura local.
4. Cómo lidiar con las plagas.
5. Fechas de siembra y cosecha, y método de procesamiento de plantas específicas (maíz, frijol, calabaza, camote, yuca, piña etc.).

Las entrevistas tuvieron lugar en un entorno no formal de las casas de los participantes, la cantina local o su milpa. Se cambiaron los nombres de los participantes, ya que decidieron permanecer anónimos para la realización de esta investigación. Por lo tanto en los resultados se mencionará a los participantes como “Informante” con número correlativo del orden de las entrevistas de la siguiente forma: informante 1, informante 2, y así sucesivamente.

Resultados

Informante 1

Hombre de 28 años, trabajador del proyecto (excavador). Activo en la política local y según la comunidad es muy inteligente en sus actividades económicas. Cultiva calabaza, maíz, caña de azúcar, plátanos, camote, coco y piña, todas para su consumo a excepción de la calabaza que utiliza para la venta, su producto más rentable. Fue uno de los participantes clave de la investigación. La primera entrevista no formal tuvo lugar durante sus trabajos de excavación para el proyecto, el 3 de agosto. Según el Informante 1, las milpas de Uaxactún son un tipo específico de sistema de dos campos. Cada agricultor tiene una concesión de tierra, de dimensiones específicas, utilizando solo 1/10 de la misma para la milpa.

La milpa podría mantenerse hasta 12 años, por otra parte la calabaza explota más la tierra, debido a esto el Informante 1 mueve su campo cada dos años. El área de milpa que se deja

descansar se recuperara después de un período de 2 a 3 años, después de 10 años el ciclo comienza de nuevo. La siembra comienza el 15 de abril (maíz), la segunda siembra sigue luego de la primera cosecha durante la segunda quincena de agosto, la segunda cosecha se lleva a cabo durante el mes de noviembre.

El Informante 1 usa pesticidas químicos (Karate) para eliminar el pasto y la hierba de la milpa dos veces al año. De las herramientas se utilizan solo machete (para cortar la maleza y la hierba) y el pico. Las plagas más típicas son el mapache (*Procyon lotor*), el tepezquintle (*Cuniculus paca*) y el pizote (*Nasua naris*). El "espantapájaros" efectivo contra los mapaches podría ser cualquier trazo modificado de uso humano, el Informante 1 usa los pañales de sus hijos para este propósito. Si los pañales usados no asustan a los mapaches, es hora de usar cebos venenosos hechos de huevos.

La segunda entrevista tuvo lugar durante la visita de Informante 1 a su milpa el 17 de agosto. Él está orgulloso de su milpa ubicada en el valle al oeste de Uaxactun. En medio de este valle se extiende un arroyo que asegura la suficiente humedad para las plantas. Afirma que el suelo en esta localidad es excelente, aunque en un lugar diferente afirmó que el mismo tipo de suelo (tierra caliza) es estéril. Su conocimiento sobre el tipo de suelo es amplio, nos informó que un amigo hace algunos años excavó un pozo de al menos 5 m, identificando tres niveles: tierra negra en la parte superior, tierra blanca (caliza) en el medio, y tierra café de último, al final del pozo encontraron agua.

En su milpa habían depósitos de madera seca y ramas cortadas para quemar. El proceso de quema se realiza en el mes de abril y se aplicó un pesticida a chorro. Algunas de las plantas podrían sobrevivir a esta quema cíclica: la caña de azúcar, el macal (género *Xanthosoma*) y la yuca (*Manihot esculante*). Las partes reservadas, llamadas guamil, tienen cierto potencial económico: la caña de azúcar, el macal y la yuca, crecen allí permanentemente. Los instrumentos de trabajo del Informante uso son: el palo usado para la siembra, un recipiente para las semillas (ordinario hecho de botellas viejas de plástico) y el machete. El palo de siembra y el recipiente para las semillas se dejan en el lugar, no representan algo valioso para almacenar en casa. En el terreno del Informante 1, pudimos observar un pequeño refugio hecho de hojas de guano (palma del género *Sabal*) y debajo tabloncillos de madera para asustar a las plagas: el pizote (*Nasua naris*), el cheje (aves de la familia *Picidae*) y el gorrión (*Passer domesticus*). Durante esta reunión, también nos proporcionó información sobre algunas plantas específicas (ver tabla XXVI-1). La entrevista continuó en la cantina local, donde el Informante 1 y varios visitantes locales afirmaron que el algodón y el tabaco no crece en Uaxactun.

Informante 1				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Abril y agosto	Agosto y noviembre	Dos días a la luz del sol, sobre lona de nailon	
Pepitoria	Abril y agosto	Agosto y noviembre		
Frijol	Noviembre	Febrero y marzo	Primero en tallos, luego se trilla y se seca en el sol	
Piña	Mayo	Junio		Se come como fruta o se usa para preparar chumpiate, una bebida fermentada
Macal	Mayo	Febrero y marzo, aunque no tiene una fecha especial		
Camote	Abril y agosto	Agosto y noviembre		
Maxan	Mayo y agosto	Agosto y noviembre		
Chile			En el sol	Cultiva chile de tipo “diente del perro”
Caña de azúcar	Mayo	No tiene una fecha especial		Se usa como dulce para los niños o para preparar chumpiate

Tabla XXVI-1. Datos proporcionados por el Informante 1.

Informante 2

Hombre de 40 años, un zambo de origen caribe. Entre los locales, se le considera como un brujo y/o loco, dice ser curandero. Durante el proyecto, trabaja como ayudante de excavación, de lo contrario se dedica a la recolección de xate o cualquier otra actividad posible. Fue un buen narrador, con un discurso mitológico muy interesante de sí mismo, punto más problemático para la investigación. Como narrador de historias es capaz de inventar información nueva para hacer feliz al investigador. Su personalidad podría describirse como fluida, dependiendo principalmente del tema de discusión, por ejemplo, al hablar de los mayas se describió así mismo como maya, pero afirma que es beliceño, negro, guatemalteco, petenero, etc.

El informante 2 tiene un excelente conocimiento botánico y herbolario, sin embargo, su punto de vista sobre la etnomedicina está fuertemente influenciado por el pentecostalismo (la creencia en Dios como condición para la curación) aunque su religión formal es católica. Tiene su propio amuleto personal, un mármol de vidriado azul. La primera entrevista no formal tuvo lugar en el campamento, en la noche del 3 de agosto. Describió la taxonomía esotérica de los cultivos locales, entendiendo que es típica de los mayas, que denominó “imperio maya”. Describió que el frijol, el maíz y el arroz representa cada uno de los cuerpos celestes y la

importancia de su color. El frijol representa la noche, de color negro; el maíz representa el sol, de color amarillo; y el arroz representa la luna y el color blanco. Toda esta información estuvo dirigida a los presentes, no precisamente al investigador. Una parte importante de la cosmovisión del Informante 2, es que entiende que los puntos cardinales son tres.

La segunda entrevista tuvo lugar en la milpa del informante, el día 16 de agosto. Él posee dos milpas, la primera tiene ya cuatro años, la segunda es nueva. Sus milpas son adecuadas en el área de montañas al oeste de Uaxactun, con un arroyo cercano. Durante el camino hacia el lugar, se observaron otras milpas, pero la mayoría estaban secas y estériles debido al clima extremadamente seco, la milpa del Informante 2 no fue la excepción. Su maíz se secó, la calabaza no produjo frutas o fue comida por los animales, al igual que los frijoles. La única plataforma que estaba en buena forma era la de caña de azúcar y la yuca. La diferencia entre las dos milpas fue notable, la milpa más antigua estaba mucho peor. Según la información recabada, muchos migraron fuera de la aldea para otras oportunidades de trabajo, por lo cual comenzaron a sembrar a finales del año y consecuentemente perdieron la cosecha.

El impacto del cambio climático también es uno de los factores importantes, visibles y reflejados en la problemática de los lugareños. Sin embargo, el Informante 2 considera que su milpa es ejemplar y que la anomalía del clima es la culpable de los problemas. Distingue varios tipos de yuca de acuerdo al color de las hojas jóvenes, durante la visita describió la yuca blanca y la yuca café. Es interesante la presencia del árbol de guarumo o árbol de copa (*Cecropia obtusifolia*), que sustituye el tabaco, ya que este no puede crecer en Uaxactun.

Para mantener la humedad de su milpa, cavó varios agujeros para almacenar el agua de la lluvia. Al igual que los demás, utiliza las mismas herramientas para cultivo, un palo puntiagudo y machete. A diferencia del Informante 1, su método para ahuyentar plagas consistente en disparar al aire desde su pistola. Esta práctica podría ser costosa, por la necesidad de comprar municiones. El Informante 2, hablaba principalmente de hierbas y métodos de medicina natural que presentamos a continuación:

- Plumitas de puercoespín (*Coendou mexicanus*): se pueden utilizar para limpiar derrames de madera en la piel y procedimientos similares. Cree que las plumas de puercoespín contienen anestésicos naturales.
- Magüey colorado (especie de agave): sus hojas pueden usarse como cataplasma para el dolor de las articulaciones.
- Chacá (*Bursera simaruba*): la resina de este árbol cura las quemaduras hechas con resina de chechen (*Metopium brownei*).
- Guayaba (*Psidium guajava*): la camiseta hecha de sus frutos podría usarse para reducir la diarrea.
- Bejuco de agua (*Vitis tilifolia*): el agua de este tipo de bejuco o té tiene capacidades curativas generales y un impacto positivo en la juventud y vitalidad duraderas.

- Mano de león: la corteza de este árbol podría curar la leishmaniasis, en Uaxactun se cree que este problema es causado por la picadura de la llamada mosca chiclera.

Durante esta reunión también proporcionó información sobre cultivos específicos (Tabla XXVI-2).

La tercera entrevista del Informante 2, tuvo lugar durante la visita a las milpas ubicadas en el bajo este Uaxactun el 19 de agosto. Las milpas ubicadas en el área de bajo, presentó mejores condiciones que las de las montañas. Sin embargo, la anomalía del clima seco fue significativo, principalmente en suelos muy agrietados. Durante el recorrido, el Informante 2 afirmó que una milpa en un área de bajo da una buena cosecha, pero si el clima cambia y las lluvias son abundantes, las plantas se pudren. Por lo tanto, en estas áreas de inundación y en temporada de lluvias, las milpas se convierten en pantanos. El Informante 2 afirma que en años anteriores pudo pescar en varias milpas del área de bajos, por lo que piensa que el área de montañas posee condiciones óptimas, ya que en el área de bajos no crecen árboles como el plátano, el zapote o el aguacate. Otro factor problemático de las milpas en bajo es la alta cantidad de ciempiés, una plaga peligrosa. En conclusión el informante cree que el suelo más adecuado es el de caliza, si tiene una buena capa de humus con mucha humedad.

La primera milpa que visitamos ese día fue un poco anormal para el territorio de Uaxactun, no había maíz ni sash. Esta milpa era más una huerta que campo de cultivo, tenía árboles de mandarina, limón, aguacate y papaya. También se podían observar pequeños árboles de guarumo. El Informante 2 demostró que esta planta puede ser muy útil y también se puede usar en lugar del tabaco. Las hojas de Guarumo no se secan de alguna manera específica, solo se recogen las hojas secas caídas debajo del árbol, por lo que él lo llama el tabaco del bosque. También se encontró caña de azúcar y yuca de tres tipos locales: blanca, café y roja. Este tipo de milpa estaba construida alrededor de una pequeña aguada, ahora seca. Según el Informante 2, la humedad del suelo es uno de los factores clave para la fertilidad.

El informante 2 prefiere dividir las plantas agrícolas de acuerdo a su tiempo de crecimiento, en contraste con otros participantes que nombran al maíz como “tres mesina”, “quadriseno”, etc. Por otra parte es el único que menciona que la carne de la calabaza (pepitoria), también es para comer, sin embargo se encontraron varias cáscaras y carne de pepitoria podrida en la milpa.

Informante 2				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	2/2 de abril, segunda siembra después de canícula (2/2 de agosto)	3 meses después de la siembra		
Pepitoria	2/2 de abril, segunda siembra después del 24 de agosto	Agosto		
Frijol	1. de abril, segunda siembra después de canícula	3 meses después de la siembra		
Piña	2/2 de abril	2/2 de abril		
Yuca	2/2 de abril	Después un año		
Macal	Abril	Después un año		
Camote	2/2 de abril	2/2 de abril		
Maxan	15 de Mayo	24 de agosto		
Chile				Cultivó chille en su jardín
Banano	Abril	Agosto		

Tabla XXVI-2. Datos proporcionados por el Informante 2.

Informante 3

Hombre de unos 43 años, trabajador del proyecto Uaxactún (excavador). Muy ágil en su participación pero muy poco calificado para la agricultura. Posee una milpa, pero no produjo maíz este año. La primera entrevista fue muy corta e informal, en el campamento arqueológico el día 20 de agosto. El Informante 3 indicó que el terreno más adecuado para la milpa es en el área de bajos por la humedad del suelo, el factor más importante. Dentro de la conversación habló principalmente de árboles frutales como el zapote (varios árboles de la familia *Sapotaceae*), aguacate, cacao, sunza (*Licania platypus*), anona (*Annona squamosa*) y guayaba (*Psidium guajava*).

Una segunda entrevista se realizó después de su trabajo de excavación, el día 24 de agosto. En esta ocasión mencionó que el terreno óptimo para la milpa depende del clima, si es verano es mejor en un área de bajo, pero si es invierno, lo mejor es una ubiación en las montañas. Otro factor importante es el tipo de suelo, que de contener arena y ser blanco. Según él, la caliza es un suelo inadecuado para el cultivo. El Informante 3 afirma que los cultivos más importantes son el maíz y el frijol. También piensa que las milpas deben quemarse, ya que el fuego agrega “vitaminas” que el maíz necesita para crecer, el segundo propósito es limpiar el lugar de la maleza. El Informante 3 pareció tener conocimiento únicamente sobre el cultivo del maíz, ya que los otros (frijol, calabaza, etc.), están a cargo de su padre y no conoce bien los detalles.

Informante 3				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Marzo, segunda siembra en agosto	Abril, segunda cosecha en octubre	Cuando el maíz se vuelve amarillo, es tiempo para "doblar"	El Informante 3 dice que cuando el maíz se dobla, es más simple su cosecha

Tabla XXVI-3. Datos proporcionados por el Informante 3.

Informante 4

Más o menos hombre de 28 años, padre de familia. Posee dos milpas, una en el bajo y otra en las montañas. Cultivador activo de maíz y calabaza. Aunque el Informante 4 no proporcionó mucha información, colaboró con el contacto de otros milperos de Uaxactun. La entrevista fue realizada el 20 de agosto durante su visita periódica a la milpa en el área de bajo. El Informante 4 cultiva solo maíz del tipo Itza y la calabaza. Al igual que otros agricultores, mostró la misma técnica de siembra, con un palo puntiagudo y un recipiente de plástico para las semillas. Su milpa está en el extremo del área cultivada alrededor del Uaxactun. Para viajar allí usa moto o bicicleta.

Informante 4				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Abril, segunda siembra en agosto	Agosto, segunda cosecha en octubre	Doblar, después secar en el sol	
Pepitoria	Abril, segunda siembra en agosto	40 días después de la siembra	En el sol	
Ayote	Abril, segunda siembra en agosto	3 meses después de siembra		
Frijol	Abril, segunda siembra en agosto	Agosto, segunda cosecha en octubre		
Piña	Agosto	Agosto del próximo año		
Yuca	Junio	Junio del próximo año		
Camote	Abril	Agosto		
Tabaco	Abril, segunda siembra en Agosto	1-2 meses después de la siembra	Abajo del techo	
Maxan	Diciembre	Diciembre del próximo año		

Tabla XXVI-4. Datos proporcionados por el Informante 4.

Informante 5

Hombre de unos 45 años, considerado como uno de los mejores agricultores de Uaxactun. En el pasado trabajó en San Bartolo, en investigaciones antropológicas sobre los tipos locales de maíz (llamado petenero). En la actualidad trabaja como silvicultor, por lo que habla mucho del tema. Es el primer agricultor que intenta cultivar cacao en la región. La entrevista se realizó el 20 de agosto, cerca de la casa del encuestado. El Informante 5 experimentó construyendo milpas en diferentes ambientes. Afirmó que el área de Bejucal, al norte de la aldea, no es apta para la agricultura, por el tipo de suelo llamada tierra colorada. Este tipo de suelo es apto para el cultivo de frijoles, pero no para el macal, el maíz y la pacaya (*Chamaedorea tepejilote*), productos que se secarán en este tipo de suelo.

La tierra caliza combinada con grava es la peor combinación para la agricultura. En contraste, la tierra negra es adecuada para todo. El terreno ideal debe ser plano, llano o de cañón. Otro lugar adecuado para la milpa son las áreas donde crece la planta de maxan (*Calathea lutea*).

La milpa tiene que ser quemada en abril o mayo, para la conservación del suelo. El Informante 5 no recomienda el cultivo de papas, ya que podrían dañar la fertilidad del suelo, el mismo efecto tiene la sunsa, el aguacate, el coco y el zapote. Por otro lado, los mejores árboles son de pimienta, cacao, cedro o caoba. También considera que la pacaya es útil, pero también afirma que este árbol crece solo en resumideros (sumidero kárstico). Como plagas peligrosas mencionó los loros, oropendolas (aves del género *Psarocolius*) y el pizote (*Nasua narica*).

Informante 5				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Mayo	Septiembre		
Pepitoria	Abril	Agosto		
Ayote	Abril	Septiembre		
Frijol	Septiembre y octubre	3 meses después de la siembra		
Piña	Agosto o septiembre	Próximo año		
Yuca	Marzo	No tiene fecha especial para cosecha		

Tabla XXVI-5. Datos proporcionados por el Informante 5.

Informante 6

Hombre de mas o menos 60 años, xatero. Se tuvo un encuentro casual con él en la zona de Bejucal cerca de su milpa, sin embargo no habló mucho, posiblemente no entendía bien las preguntas. La entrevista se realizó el 21 de agosto. Al respecto del cultivo de maíz, dijo que una buena milpa se encuentra en el área de llanura de tierra arenosa (tierra colorada), como la que hay en el área de Bejucal donde tiene su terreno. No proporcionó mayor información sobre los demás cultivos, ya que únicamente siembra maíz.

Informante 6				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	22 Junio	Agosto	“su maíz no es seco”	
Chile	Marzo	Sin respuesta		

Tabla XXVI-6. Datos proporcionados por el Informante 6.

Informante 7

Hombre de alrededor 50 años, se identifica como q'eqchí. Considerado por la comunidad como uno de los mejores agricultores de Uaxactun y dueño de un comercio de la aldea. No fue muy abierto para participar en la investigación, sin embargo, fue el único que habló sobre el cambio climático y su repercusión en el ciclo de siembra y cosecha. La entrevista se realizó el 21 de agosto.

Según el Informante 7, la buena milpa está situada en la llanura de las montañas, con un suelo adecuado sin demasiada humedad. La ubicación con mayor altitud asegura el drenaje natural. De las técnicas agrícolas específicas, mencionó solo el cajón y el uso del palo para trillar los frijoles. También habló sobre la utilidad de árboles específicos. Considera que el corozo (*Attalea*) y el sunza (*Licania platypus*) no son importantes en Uaxactun, en cambio el árbol de ramón (*Brosimum alicastrum*) es un proveedor muy importante de alimento, especialmente para familias con niños. Según él, la temporada de recolección de ramón comienza en octubre. Afirmó que en las condiciones actuales es importante observar el clima y no mantener fechas específicas para la siembra y cosecha. Considera que las plantas más importantes son el maíz y el frijol y que la plaga más peligrosa es el pizote (*Nasua narica*), el mapache (*Procyon lotor*) y los loros.

Informante 7						
	Siembra		Cosecha		Proceso de secado	Nota
	Pasado	Ahora	Pasado	Ahora		
Maíz	3 de mayo	Mayo-junio, segunda siembra en noviembre	Agosto-septiembre, segunda cosecha en febrero	Agosto-septiembre, segunda cosecha en febrero	En el sol	
Pepitoria	Abril	Abril	Agosto y septiembre	Agosto y septiembre	En el sol	Pepitoria es primera planta que se siembra en la milpa
Ayote	3 de May	Mayo-Junio, segunda siembra en noviembre	Noviembre	Noviembre		Ayote se siembra junto con el maíz
Frijol	20 de noviembre		Febrero y marzo		En el sol	
Yuca	Agosto		Febrero (después de 6 meses)			
Macal	Agosto		No tiene fecha especial para cosecha			
Camote	No tiene fecha especial para siembra		No tiene fecha especial para cosecha			

Tabla XXVI-7. Datos proporcionados por el Informante 7.

Informante 8

Hombre de alrededor de 50 años, xatero, no estaba muy dispuesto a participar, sin embargo fue posible realizar una entrevista el 21 de agosto. Para el Informante 8, la milpa adecuada se ubica en el área de cañón o bajo. El tipo de suelo no importa, ya que piensa que todos los suelos de Uaxactun son fértiles, solo hay una condición para la fertilidad del suelo, la lluvia, sin ella no hay cosecha. El Informante 8 cultiva maíz petenero y habló sobre el árbol de ramón (*Brosimum alicastrum*) porque tiene muchas frutas. Por otra parte el corozo (*Attalea*) no representa una parte importante de la alimentación.

Informante 8				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	10-15 Mayo. Segunda siembra en octubre	Mediados de Agosto, segunda cosecha en mediados de febrero		Cultiva el original tipo de maíz – petenero
Pepitoria	Mediados de marzo, segunda siembra en agosto	Agosto		
Ayote	10-15 Mayo	Agosto		
Frijol	Septiembre y noviembre	Enero		
Piña	Febrero y marzo	Junio		
Yuca	Marzo y abril	Agosto y septiembre		
Macal	Marzo y abril	Agosto y septiembre		
Camote	Mayo	Agosto		
Tabaco				“Casi no se cultiva”
Maxan	Septiembre	No tiene fecha especial para cosecha		

Tabla XXVI-8. Datos proporcionados por el Informante 8.

Informante 9

Uno de los viejos agricultores, no muy activo hoy en día. Se realizó la entrevista el 21 de agosto. Según el Informante 9, la buena milpa se encuentra en la montaña, donde hay tierra negra sin rocas ni piedras. Mencionó que el árbol de ramón (*Brosimum alicastrum*) y sus frutas son muy típicas en Cobán. En Uaxactun el típico árbol es el de aguacate (*Persea americana*).

Informante 9				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Abril-junio, segunda en octubre	Agosto, segunda cosecha en diciembre	“Doblar”, y después secar en el sol	
Pepitoria	Abril, al mismo tiempo que el maíz	Agosto	En el sol	
Ayote	Abril-junio, al mismo tiempo que el maíz	Agosto	En el sol	
Frijol	Octubre	Diciembre		
Yuca	Abril-mayo	Agosto		
Macal	Abril	Agosto		
Camote	Abril	Agosto		
Chile	Abril y mayo	Julio		

Tabla XXVI-9. Datos proporcionados por el Informante 9.

Informante 10

Uno de los viejos agricultores recomendados por la comunidad, ahora sufre de Alzheimer. Se realizó la entrevista el día 21 de agosto. Menciona que el área ideal para la milpa es el de bajo con tierra negra o gris, sin rocas ni grava. El único fertilizante que el suelo necesita es la lluvia y dejarlo descansar por un período de cuatro años, debido a esto la milpa debe ser trasladada cada cuatro años. Por otra parte, el lugar menos adecuado para la milpa es donde crece el árbol de ramón (*Brosimum alicastrum*) o donde se ubica alguna estructura arqueológica (montículo). Distingue varios tipos de maíz: mexicano, mejorado, petenero, baniar, entusa. Cada uno de estos tiene un método de cultivo ligeramente diferente. De los árboles mencionó solo la pacaya (*Chamaedorea tepejilote*), descrita como "muy rica", además, la papaya (*Carica papaya*) que crece muy bien en Uaxactun, aunque no es local. Lo típico en la aldea es el zapote (*Pouteria sapota*) y la sunza (*Licania platypus*), pero mencionó que sus frutos se comen más por el pecari (*Pecari tajacu*) que por los humanos. También hizo referencia al cacao (*Theobroma cacao*) de la milpa de „don chico“. Por otra parte el corozo (*Attalea*) como fuente de material que se utiliza para la construcción de techos.

Informante 10				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Mayo y abril	Depende del tipo de maíz		
Pepitoria	Mayo y abril	Junio-julio		
Ayote	Mayo y abril	Junio-julio		
Frijol	Noviembre y diciembre	Febrero		
Piña	Junio, cuando termina la canícula	Próximo año y dos meses		
Yuca	Marzo, Junio, Julio y agosto	Después de 6 meses		
Macal	Marzo, Junio, Julio y agosto	Después de 3 meses		
Camote	Marzo, Junio, Julio y agosto	Después de 4 meses		

Tabla XXVI-10. Datos proporcionados por el Informante 10.

Informante 11

Agricultor de unos 70 años, bastante cauteloso y desconfiado al inicio, pero luego de unos minutos fue espontáneo y permitió ser entrevistado el día 22 de agosto. Se encontraba en su milpa cerca de Sunsál, la cual era grande y bien cuidada. El Informante 11 colocó unos refugios y tables para la siembra. Consideró que él y el Informante 14, eran los mejores agricultores para participar en la investigación.

Mencionó que la buena milpa debe ubicarse en la llanura con tierra negra y no deben haber rocas en el suelo. El maíz se planta junto con la calabaza, colocando cuatro semillas en cada hoyo. Los agujeros deben estar a una distancia de "abrazo" (margen entre dos brazos estirados, como para un abrazo). El Informante 11, utiliza uno de los nuevos tipos de maíz „híbrido“, pero no recordó el tipo exacto. Fue uno de los pocos agricultores que usan fertilizantes: frijol de abono (*Mucuna deeringiana*). No considera que la quema anual de milpa se relacione con la fertilización. Para él la milpa se quema como método de limpieza de la maleza. Justo después de la quema es ideal plantar batatas. Luego del proceso de „doblar“ la milpa, se deja secar, se recolecta y se traslada a las casas en el mes de noviembre.

También hablo de la piña, que debe ser platanda solo en el jardín cerca de la casa, debido a su experiencia anterior. Según él todas las piñas que plantó en su milpa fueron robadas por los murciélagos. Como cultivos más importantes nombró el maíz, la calabaza y los frijoles. Dentro de las plagas, nombró el coche de monte (*Pecari tajacu*), el pisote (*Nasua narica*) y el tepezcuintle (*Cuniculus paca*). También preguntó qué tipo de maíz crece Eslovaquia, respondiendo que se siembra el „amarillo“, lo cual elogió por su gran cantidad de vitaminas, según su percepción.

Informante 11				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Mayo	Agosto		
Pepitoria	Mayo-abril	Agosto		
Ayote	Abril	Junio		
Frijol	Junio, segunda siembra en diciembre			
Yuca	Mayo			
Macal	Mayo			
Camote	Mayo			

Tabla XXVI-11. Datos proporcionados por el Informante 11.

Informante 12

Hombre de unos 70 años, no activo en la agricultura. Uno de los líderes de la comunidad de Uaxactun. La entrevista se realizó en la cantina local el día 23 de agosto. El informante 12, considera que el lugar ideal para la milpa es en el área de bajo, ya que según él es posible usar máquinas. Con esta idea, parece tener grandes planes para el uso de máquinas agrícolas en Uaxactun en las zonas de bajo, donde hay tierra cultivable. El suelo ideal es la tierra negra suave. Menciona que en las milpas no se utilizan mucho los fertilizantes, sino las hojas secas y hierba cortada. Solo en los huertos familiares son fertilizados con cenizas de la estufa. Las milpas se queman solo para limpieza.

Como plantas importantes mencionó el ramón, el chicle y el xate, ya que según él podrían venderse en los Estados Unidos. Los cultivos para el consumo local (camote, yuca o piña) que no pueden generar ganancias económicas no son muy importantes para él. Otros cultivos importantes son el maíz, frijoles y los cítricos. La mayor amenaza para la agricultura de Uaxactun son los animales. Hay una "epidemia de animales" afirma el Informante 12, y todos deberían ser cazados. Considera que otro problema es la falta de recursos económicos para comprar algunos tractores para la aldea.

Informante 12				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Abril-mayo, segunda siembra el 25 de noviembre	Finales de agosto	En el sol	
Pepitoria	Abril-mayo	Finales de agosto	En el sol	
Ayote	Abril-mayo, segunda siembra el 25 de noviembre	Finales de agosto		
Frijol	20 de noviembre (cuando llueve)	Después de 3 meses	En el sol	
Yuca	Marzo-abril (cuando hace lluvia y tiempo caliente)	No tiene fecha especial para cosecha		
Macal	"En verano"			
Camote	Cuando hace tiempo caliente			

Tabla XXVI-12. Datos proporcionados por el Informante 12.

Informante 13

Joven q'eqchí, alrededor de 25 a 30 años. Los primeros informantes afirmaron que es un buen agricultor. La entrevista se realizó el día 23 de agosto, en su casa cuando pasaba tiempo libre con su familia. Menciona que un buen lugar para sembrar la milpa es el bajo, sin embargo en cuestión de suelos, afirmó que estos son mejores en altitudes más altas. La mejor tierra es la negra, la tierra colorada o la caliza no son adecuadas. Afirmó que el Maxan es uno de los indicadores que el suelo no es bueno, aunque no sabemos si esta información es segura. El Informante 13 mencionó que este año (2019) es seco y que todas las milpas son casi estériles. Fue el único de los encuestados que distinguió los tipos de maíz de acuerdo a su color: blanco, amarillo y negro. El maíz es prácticamente un año de cosecha y la milpa se quema anualmente por la fertilidad del suelo. Afirmó que no utilizan ninguna técnica de fertilización. Por otra parte, fue el único encuestado que mencionó que tiene un arbusto de güisquil en su jardín, el cual mostró con orgullo. A diferencia del maíz, los vegetales como el güisquil no requieren moverse. También mencionó la existencia de una planta de algodón en Uaxactun, el cual visitamos.

Al contrario de los demás encuestados, mencionó que las palmas de guano y corozo son parte de la alimentación, menciona que uso sus tallos jóvenes como vegetales. Considera que la planta más importante es el camote (como alimento número 1), después el macal, el güisquil y la yuca. También habló sobre el crecimiento de la planta del tabaco en la región, sin embargo, como no hay compradores, su producción es escasa.

Informante 13				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Mayo, antes de lluvia	Agosto	En el tallo	
Pepitoria	Mayo, antes de lluvia	Agosto	En lona de nailon	
Ayote	Abril	Después de 5 meses		Primera planta que se siembra
Frijol	Diciembre	Febrero, cuando llueve y el tiempo es caliente		
Yuca	Abril	Después de 3 meses		
Macal	Marzo	Después de 1 año		
Camote	Marzo	Después de 3 meses		
Maxan	Agosto cuando llueve	Después de 2 meses		
Güisquil	Agosto	Después de 2 meses		

Tabla XXVI-13. Datos proporcionados por el Informante 13.

Informante 14

Hombre de unos 40 años, protestante, se identifica como maya de Huehuetenango, donde su padre trabajaba en un cafetal. Se mudó a Uaxactun durante la guerra interna del país. Es uno de los líderes naturalmente respetados por la comunidad y considerado como uno de los mejores agricultores. Su estatus es alto, también por el hecho de que su suegra es curandera y partera. Fue complicado contactarse con él, ya que pasa la mayoría de su tiempo trabajando en su milpa, la cual estaba muy bien cuidada. Además, cuida muy bien el jardín alrededor de su casa, donde planta hierbas, chilacayote, tomate, papaya, naranja. En este sentido, critica a sus vecinos por su falta de conocimiento agrícola, ya que solo siembran maíz y calabaza. Afirma que después de diez años no habrá agricultura en Uaxactun, además es consciente del cambio climático. El Informante 14, ve en las actividades agrícolas una fuente importante de dinero, además del intercambio de productos.

La primera entrevista se realizó el 23 de agosto en la casa del entrevistado. Mencionó que el lugar óptimo para la milpa es cerca de las montañas o el bosque, debido a la humedad. El suelo ideal es la tierra negra arcillosa, ya que no crea grietas que hacen que el suelo se seque al igual que las raíces de las plantas. Los suelos no adecuados se encuentran en el bajo, ya que es una tierra gris que se agrieta fácilmente. Ya que el Maxan necesita mucha humedad para crecer, es un buen indicador de las áreas para sembrar. La milpa se quema solo para la limpieza de la maleza y las plagas de insectos. El Informante 14 siembra primero la calabaza y luego el maíz, ya que las hojas jóvenes de la calabaza dan sombra y humedad a la milpa.

Es importante observar el clima, si es lluvioso, el suelo estará lo suficientemente húmedo. El hoyo para plantar semillas no debe ser demasiado profundo. Si el clima es seco, es necesario hacer agujeros más profundos para asegurar suficiente humedad a las semillas. El tipo de maíz que cultiva es la raza híbrida H3, guarda las semillas de este tipo para el próximo año. El informante 14 no utiliza ningún fertilizante ya que según él, hará que el suelo este „borracho“. Sin embargo, él sabe que las hojas del árbol madrecaao (*Gliricidia sepium*) podrían usarse para este propósito. El camote no debe plantarse en milpa, porque es más o menos una hierba que crece rápidamente. Además, el camote necesita mucha agua y colocarse en milpa podría representar un peligro para el crecimiento del maíz, por lo tanto afirma que es mejor plantarlo en el jardín de su casa.

El chilacayote se puede plantar en todas partes, al Informante 14 parece gustarle esta planta, ya que la cultiva en su milpa y también en su jardín. La yuca, el camote y el macal no tienen una fecha específica para la siembra, se pueden plantar en cualquier momento. Nuestro informante también tenía experiencia con el cultivo del ramón. Afirma que es un típico árbol maya. Nos enseñó que la cáscara de ramón mezclada con agua de coco, azúcar y canela, se convierte en una bebida muy nutritiva y recomendada. Curiosamente en contraste con los demás informantes, afirma que en Uaxactun sí hay algodón y tabaco, pero que sus vecinos no lo saben cultivar. Finalmente, afirmó que debido al cambio climático cada año es diferente y debe observar constantemente el clima para adaptar la siembra. También se negó a nombrar qué cultivo o planta considera más útil, ya que para el Informante 14, todas las plantas son útiles para algo en específico y no se pueden comparar.

Informante 14				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Cuando la pepitoria tiene hojas	Agosto	Doblar	
Pepitoria	15 de abril	Después de 3 meses		
Frijol	Noviembre	Julio		Ahora el frijol se siembra en noviembre, por el cambio climático. Antes se sembraba en mayo.
Yuca	No tiene fecha especial para siembra	No tiene fecha especial para cosecha		
Macal	No tiene fecha especial para siembra	No tiene fecha especial para cosecha		
Camote	No tiene fecha especial para siembra	No tiene fecha especial para cosecha		

Tabla XXVI-14. Datos proporcionados por el Informante 14.

Informante 15

Hombre joven, entre los 25 a 30 años. Trabaja como xatero pero también tiene su propia milpa. Se realizó la entrevista el 24 de agosto. El Informante 15, preparaba un lugar para una nueva milpa cerca del sitio El Lodo, excavado esta temporada. Durante el trabajo de limpieza de la maleza y árboles de guamil, utilizó un machete largo, afirmó que es una herramienta ideal, bueno para matar a las serpientes y recoger el xate sin mayor esfuerzo, ya que si su longitud es mayor, no es necesario doblar demasiado la espalda.

Para el Informante 15, la mejor localidad para la milpa es el bajo y en un lugar donde haya suficiente luz del sol. La tierra debe ser negra, suave y húmeda, ya que el suelo arcilloso o fangoso no es bueno. Según sus palabras, el problema es que el suelo podría perder su bondad. Como fertilizante usa solo las hojas caídas de los árboles y los fertilizantes químicos en menor cantidad. La milpa se quema solo para limpiar la maleza y eliminar las plagas. La siembra debe planificarse cuidadosamente, no se deben mezclar variedades de maíz ya que si se polinizan entre sí, la planta resultante no producirá suficientes frutos. Cada planta debe plantarse a un metro de la otra. En este lugar ya se había plantado caña de azúcar en años anteriores, pero ahora solo planta maíz y calabaza.

Considera que la caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes. En cuanto a los árboles mencionó el ramón, el aguacate y la sunsa. El Informante 14 es principalmente xatero, pero es uno de los pocos que cultiva tabaco, no para fumar, sino para fines medicinales. Por ejemplo,

sirve para curar la gripe. Como plagas mencionó al coche de monte, la urraca, el loro, el tepezcuintle y el pizote.

Informante 15				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	Abril	Agosto		
Pepitoria	Abril	Agosto		
Ayote	Abril	Octubre		
Frijol	Noviembre	Febrero		
Yuca	Septiembre-octubre	Después de 7 meses		
Macal	Septiembre-octubre	Después de 7 meses		
Camote	Octubre	Después de 7 meses		

Tabla XXVI-15. Datos proporcionados por el Informante 15.

Informante 16

Hombre de unos 50 años. Uno de los mejores agricultores de Uaxactun, recomendado por la comunidad. Se mudó a Uaxactun desde las Verapaces para trabajar como chiclero, pero hoy en día trabaja principalmente en su milpa. Entusiasta en agricultura. Se realizó la entrevista el día 28 de agosto en su casa luego de su trabajo en la milpa. Para el Informante 16, el lugar ideal para sembrar es el área de llanura o de cañón, donde hay suelos profundos y de color negro. La milpa se debe quemar para limpiar la maleza y como desinfección del suelo.

Su cultivo se reduce al maíz y la calabaza, además tiene algunas plantas de tabaco en su jardín. Desafortunadamente, debido al clima extremadamente seco, murió toda la siembra de calabaza. El maíz se planta solo para consumo propio, pero la calabaza estaba destinada a la venta. También mencionó varios tipos de frijoles: rojo, blanco, negro y colorado. Afirma que es posible cultivar incluso arroz, pero nadie lo hace. De las plagas mencionó solo a los ciempiés.

Informante 16				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Maíz	1 de Mayo- 20 de Julio	Agosto		
Pepitoria	Abril	Agosto		
Frijol	15 octubre-noviembre	Después de dos meses y medio	En el sol	
Yuca	Agosto-septiembre			
Macal	Agosto-septiembre			
Camote	Mayo	Diciembre		

Tabla XXVI-16. Datos proporcionados por el Informante 16.

Conclusiones

De acuerdo a las entrevistas realizadas, podemos suponer que no hay un conocimiento unificado o tradicional sobre la agricultura en Uaxactun. Para ello, comparamos la información sobre el cultivo del maíz (Tabla XXVI-17). Esta inconsistencia puede deberse al hecho de que la aldea de Uaxactun es relativamente joven. Muchos de sus habitantes nacieron en diferentes lugares, o bien son locales de la segunda generación (Podolinska, Čisárik 2015: 554- 555).

Otro factor importante para considerar es el patrón específico de comunicación, los uaxactuneros no hacen una diferencia entre el estado personal o individual y el estado general del entorno. Por ejemplo, cuando se realizó la pregunta sobre el cultivo de tabaco en Uaxactun, la mayoría respondió que no cultivan. Sin embargo, la respuesta “no hay tabaco en Uaxactun”, en realidad significaba “yo no cultivo tabaco”. El mismo principio se aplicó con otros cultivos: algodón, ayote, macal. Es decir, si yo no lo cultivo, no existe. Este mismo fenómeno identificamos con las fechas de siembra y cosecha, y con la descripción del lugar ideal para la milpa, la mayoría de los informantes describieron su propia milpa como ideal y la mejor. Por lo tanto, cualquier dato se puede tomar como una experiencia personal no colectiva, lo cual es un hecho y fenómeno social para investigar. Otra observación interesante al respecto es que los habitantes de la aldea no comparten información agrícola. Por ejemplo, varios informantes fueron estrictos al decir que “no hay tabaco y algodón”. En este fenómeno, hay que mencionar la identidad “cambiante” de los habitantes de Uaxactun. Este problema fue descrito en cierta medida, en el caso de la identidad del "defensor de la naturaleza" por Julie Gibbings (2007: 273-274). La identidad cambiante fue más visible durante la entrevista al Informante 2. Su identidad cambiante podría entenderse mejor como una adaptación política. La nueva identidad es una respuesta al encuentro. Realmente no importa si el participante afirma ser "defensor de la naturaleza", "curandero" o "agricultor", lo que realmente importa es la identidad de quien pregunta: investigador o figura legal. Consecuentemente, las respuestas proporcionadas por otros investigadores podrían variar. Curiosamente en la investigación previa (Podolinska, Čisárik

2015) 35,54% de los encuestados afirmó que la agricultura era su principal fuente de trabajo y solo el 2,78% mencionaron que la recolección de xate era más importante. Al contrario, en la presente investigación, la mayoría de los encuestados afirmó que la recolección de xate era la principal actividad económica de Uaxactun. Por lo tanto, nos preguntamos ¿cómo lidiar con estas inconsistencias? ¿es solo una figura de la retórica de Uaxactun? ¿o hubo un cambio fundamental en su economía en los últimos 5 años?

Es importante tener en cuenta el cambio climático y el aumento poblacional de Uaxactun, que obliga a las personas a buscar una fuente de trabajo fuera de Uaxactun, en lugar de las labores de temporada, como parece serlo la agricultura. El origen de la problemática puede deberse principalmente a la desigualdad económica de su población. En cuanto a la “defensa de la naturaleza”, se supone que existe una regulación de tenencia de la tierra para agricultura, como área protegida. En este sentido, los locales pueden trabajar solo en el área de concesión, por lo tanto el cultivo del maíz o cualquier otro producto se debe limitar a estas áreas ya designadas. El Informante 1, por ejemplo, mencionó que todos los habitantes de la aldea “poseen” (tienen en concesión), un territorio mucho más grande que una milpa particular, lo que nos indica al parecer utilizan solo una pequeña parte para la milpa. Esto significa que prefieren una agricultura intensiva a un sistema agrícola extendido, probablemente porque lo combinan con otras actividades como la recolección de xate, chicle, entre otras tareas dentro y fuera de Uaxactun.

A pesar de las ciertas incongruencias y el cambio en la economía y la agricultura por la “modernidad”, la investigación realizada también aportó datos muy importantes sobre el tema de la agricultura de Uaxactun. Por ejemplo, estos cambios y la situación actual pueden tener alguna relación con las posibles estrategias de agricultores prehispánicos de la región, ante los cambios climáticos. Los informantes/agricultores de avanzada edad con mucha más experiencia, identificaron varios tipos de medio ambiente que son apropiados para cultivar ciertas plantas tradicionales. Conocemos una variedad de plagas naturales que tal vez no han cambiado a través del tiempo. También definieron muy bien el tipo de tierra, las condiciones climáticas, alturas y otros factores importantes para sembrar y cosechar con éxito. Es importante también el conocimiento sobre las fechas de siembra y cosecha que en su mayoría no son tan lejanas la una de la otra. Basados en la experiencia, tradición y confianza de los informantes, podemos aislar un grupo de datos relevantes. De todas las plantas tradicionales que se cultivan actualmente en Uaxactun, también tenemos algunas evidencias prehispánicas. Por lo tanto, el uso de la tierra en este medio ambiente, donde se desarrolló uno de los centros mayas prehispánicos más importantes, tienen un gran valor comparativo. Los datos obtenidos de acerca de arboricultura también son relevantes, ya que árboles como el aguacate, el cacao, el sunsal y el ramón, son considerados nativos, además de otros tipos, incluyendo de tipo arbusto que prosperan y dan varios frutos en esas condiciones locales, tienen gran valor para las investigaciones futuras.

Cultivo de maíz en Uaxactun				
	Siembra	Cosecha	Proceso de secado	Nota
Informante 15	Abril	Agosto		
Informante 6	22 de junio	Agosto	“su maíz no es seco”	
Informante 11	Mayo	Agosto		
Informante 1	Abril-agosto	Agosto y noviembre	Dos días a la luz del sol, sobre lona de nailon.	
Informante 12	Abril-mayo, segunda siembra el 25 de noviembre	Finales de agosto	En el sol	
Informante 9	Abril-junio, segunda en octubre	Agosto, segunda en diciembre	“Doblar”, y después secar en el sol	
Informante 16	1 de Mayo- 20 de Jul.	Agosto		
Informante 3	Marzo, segunda siembra en agosto	Abril, segunda cosecha en octubre	Cuando el maíz se vuelve amarillo, es tiempo para "doblar"	Informante 3 dice que el maíz que es doblado es más simple de cosechar
Informante 14	Cuando la pepitoria tiene hojas	Agosto	Doblar	Pepitoria se siembra en el 15 de Abril
Informante 5	Mayo	Septiembre		
Informante 2	2/2 de abril, segunda siembra después de la canícula (2/2 de agosto)	3 meses después de la siembra		
Informante 13	Mayo, antes de lluvia	Agosto	En el tallo	
Informante 7	Mayo-Jun, segunda siembra en noviembre	Agosto-septiembre, segunda cosecha en febrero	En el sol	
Informante 4	Abril, segunda siembra en agosto	Agosto, segunda cosecha en octubre	Doblar, después en el sol	
Informante 10	Mayo-abril	Depende de tipo de maíz		
Informante 8	10-15 Mayo. Segunda siembra en octubre	Mediados de agosto, segunda cosecha a mediados de febrero		Cultiva el tipo original de maíz – petenero

Tabla XXVI-17. Datos comparativos de la siembra de maíz en Uaxactun.¹⁵

¹⁵ Este trabajo fue apoyado por la Agencia Eslovaca de Investigación y Desarrollo bajo el contrato APVV-17- 0648 y la Agencia de Subvenciones Científicas bajo el contrato VEGA 1/0858/17, todos realizados en el Centro de Estudios Mesoamericanos, Facultad de Filosofía de la Universidad Comenius en Bratislava.

Figura XXVI-1. Algodón en Uaxactun (Fotografía Jakub Adámek).

Figura XXVI-2. Planta de tabaco (Fotografía Jakub Adámek).

Figura XXVI-3. Método de secado de la pepitoria (Fotografía Jakub Adámek).

Figura XXVI-4. Uno de los informantes de Uaxactun (Fotografía Jakub Adámek).

Figura XXVI-5. Milpa después de doblar (Fotografía Jakub Adámek).

Figura XXVI-5. Debido al cambio climático, muchos agricultores perdieron su cosecha, especialmente de maíz (Fotografía Jakub Adámek).

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, Renaldo

2012 *Patrón de asentamiento en Uaxactun, Petén, Guatemala*. Tesis de licenciatura, Escuela de Historia, Área de Arqueología. Guatemala: Universidad de San Carlos.

Alvarado Najarro, Silvia, Melanie Forné, Divina Perla Barrera y Miguel Medina

2009 Análisis de los materiales cerámicos de la temporada de campo 2009. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun I*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009, (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 382-429. Bratislava: Chronos.

Alvarado Najarro, Silvia, Melanie Forné, Miguel Medina, Divina Perla, André Rivas, Miryam Saravia y Sandra Ventura

2011 Análisis de cerámica: segunda temporada del proyecto SAHI-Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun II*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2010, (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 811-853. Bratislava: Chronos.

Alvarado Najarro, Silvia y Milan Kováč

2013 El puente entre Chicanel y Tzokol: Matzanel y su importancia cronológica en el Grupo H Norte de Uaxactun. En *XXVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2012*, (editado por Bárbara Arroyo y Luis Méndez Salinas) pp. 171-182. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Alvarado Najarro, Silvia, Lenka Horáková y Mauricio Díaz García

2014 Análisis cerámico en Uaxactun y Bolontun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun V*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2013 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro y Miguel Medina) pp. 552-569. Bratislava: Chronos.

Alvarado, Najarro, Silvia, Lenka Horáková y Eva-Tuchová

2016 Análisis cerámico de Uaxactun: Temporada 2015. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2015, (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro y Tomáš Drápela) pp. 243-255. Bratislava: Chronos.

Arredondo, Ernesto y Maria Teresa Carbonell

2009 Excavaciones en el Grupo F: Sondeos preliminares e investigación en la Estructura F – XVII Operación 3. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun I*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009, (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo) pp. 115 – 146. Bratislava: Chronos.

Barrios, Edy

2009 Excavaciones en el Grupo H Norte: Excavaciones en la Plataforma Alta (Operación 5 Sub C). En *Nuevas excavaciones en Uaxactun I*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009, (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 293-324. Bratislava: Chronos.

2011 Excavaciones en la escalinata de acceso al Grupo H Norte (Operación 10). En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun II*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2010, (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 381-434. Bratislava: Chronos.

Bedford, Jon

2017 *Photogrammetric Applications for Cultural Heritage: Guidance for Good Practice*. Historic England: Liverpool.

Brady, James E. – Rodas, Irma

1994 Análisis de la naturaleza de los depósitos ceremoniales en cuevas Mayas: Investigaciones recientes en la Cueva de Los Quetzales. En *VII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1993* (editado por Juan Pedro Laporte, Héctor Escobedo) pp.449-461. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Canuto, Marcello A., Estrada-Belli, Francisco, Garrison, Thomas, Houston, Stephen D, Acuña, Mary Jane, Kováč, Milan, Marken, Damien, Nodédéo, Philippe, Auld-Thomas, Luke, Chatelain, David, Drápela, Tomáš, Lieskovský, Tibor, Chiriboga, Carlos R., Tokovinine, Alexandre, Velasquez, Antolin, Fernández Díaz, Juan Carlos, Shresta, Ramesh

2018 *Airborne laser scanning of northern Guatemala: A Reckoning with Ancient Lowland Maya Complexity*. Science.

Chase, Diane Z. and Arlen F. Chase

1998 The architectural Context of Caches, Burials, and other Ritual Activities for the Classic Period Maya. In *Function and Meaning in Classic Maya Architecture*, (editado por Stephen D. Houston) pp. 299-332. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Coe, Michael

1990 *Excavations in the Great Plaza, North Terrace and North Acropolis of Tikal*. University Museum Monograph 61. Philadelphia: University of Pennsylvania.

Díaz García, Mauricio

2017 Excavaciones en la fachada superior de “El Tiburón” Op. 3N. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU- Temporada 2016,

- (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Mauricio Díaz) pp. 4-15. Bratislava: Chronos.
- 2019 Excavaciones en la fachada superior de “El Tiburón” Op. 3P. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2017, (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García) pp. 5-14. Bratislava: Chronos.
- Drápela, Tomáš, Milan Kováč y Tibor Lieskovský
- 2016 Recorrido de Uaxactun y alrededores. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2015 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro y Tomás Drápela) pp. 476-519. Bratislava: Chronos.
- Drápela, Tomáš, Lieskovský, Tibor y Milan Kováč
- 2017 Recorridos en Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2016, (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro y Mauricio Díaz García) pp. 75-109. Bratislava: Chronos.
- Desprat, Alice
- 2014 Diagnostico de los edificios E-VII del Grupo E de Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun V*, Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Temporada 2013, (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado y Miguel Medina) Bratislava: Chronos.
- Desprat, Alice, Teresa Navarro y Enrique Zambrano
- 2015 Restauración y Conservación de los mascarones del Grupo H Sur. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI*, Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Temporada 2014, (editado por Milan Kováč y Silvia Alvarado). Bratislava: Chronos.
- Desprat-Drápela, Alice y Enrique Zambrano
- 2017 Conservación y Restauración de la Estructura E-VII Sub. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2016, (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Mauricio Díaz) Bratislava: Chronos.
- 2019 Restauración de mascarones de fachada este de la Estructura E-VII Sub. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2017, (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García). Bratislava: Chronos.
- Fitzsimmons, James L.
- 2009 *Death and the Classic Maya Kings*. University of Texas Press, Texas.

Furukawa, Yasutaka, Hernandez Carlos

2015 Multi-View Stereo: A Tutorial. *Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision* 9(1-2), pp. 1-148.

Forné, Melanié

2006 La cronología cerámica de La Joyanca, Noreste del Petén. En *Paris Monographs in American Archaeology* 17, (editado por Eric Taladoire). Guatemala. BAR International Series 1572.

García, Dora Maritza

2016 Análisis de materiales cerámicos. En *Proyecto Arqueológico de la Región de Chaculá*, (editado por Wölfel, Ulrich y Hernández, Byron). Reporte de Actividades de Campo de la Temporada 2015, pp. 93-159. Reporte presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala.

García Patzán, Dora Maritza y Kováč, Milan

2019 Vasijas animadas. Vida y muerte de la cerámica maya. *Axis Mundi* 14(2): 1-19.

Gibbings, Julie

2007 Becoming Nature's Defenders: Fashionable Identities and Subversive Community in the Mayan Biosphere Reserve, Guatemala. *Negotiating Identities in Modern Latin America* (editado por Hendrik Kraay), pp. 257-276. University of Calgary press, Calgary.

Götting, Eva

2011 Excavaciones en el edificio H-XVI. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun II*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uxactun, temporada 2010, (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 469-492. Bratislava: Chronos.

Gaylarde, P., Otto-Ortega Morales, B., y Bartolo-Pérez, P.

2007 Biogenic Black Crusts on Building in Unpolluted Environments. En *Current microbiology* Vol. 54, pp. 162-166.

Hatch, Marion Popenoe de

1993 Análisis de la cerámica: Metodología "Vajilla". En *III Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1989*, (editado por Juan Pedro Laporte, Héctor Escobedo y Sandra Villagrán) pp. 287-302. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Hermes Bernard

2019 *La Cerámica del sitio Maya Nakum, Petén, Guatemala*. Jagiellonian University Press.

Hlivová, Martina

2019 Excavaciones del monumento y ofrenda de la Plaza Olvidada, Grupo E. Operación 36 B. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2017, (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura, Dora García), Temporada de Campo 2017) pp. 53-65. Bratislava: Chronos.

Hlivová, Martina y Enrique Pérez Zambrano

2019 Excavaciones de la Estructura E-XIV de la Plaza Olvidada, Grupo E, Operación 36 A Martina Hlivová. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2017, (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García) pp. 29-52. Bratislava: Chronos

Hulínek, Drahoslav

2016 Excavaciones en la fachada superior del Complejo “El Tiburón” Op. 3J. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2015, (editado por: Silvia Alvarado y Milan Kováč) pp. 48-80. Bratislava: Chronos.

Horáková, Lenka

2017 Análisis de cerámica: Temporada 2016. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2016 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro, Mauricio Díaz y Tomáš Drápela) pp. 181-197. Bratislava: Chronos.

Jobbová, Eva

2013 Excavaciones en el Edificio H-XVI, Operación 12. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun III*, Proyecto Arqueológico SAHI – Uaxactun, Temporada 2011, (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 217-260. Bratislava: SAHI.

2014 Excavaciones en la Estructura H-XVI, Grupo H Norte. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun V*, Proyecto Arqueológico SAHI – Uaxactun, Temporada 2013, (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro y Miguel Medina) pp. 107-133. Bratislava: SAHI.

2016 Excavaciones en la Estructura H-XVI, Grupo H Norte. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2015, (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro y Tomáš Drápela) pp. 106-148. Bratislava: Chronos.

Kováč, Milan

- 2011 Programa de rescate y recorridos. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun II*, Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Temporada 2010, (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo) pp. 645-670. Bratislava: SAHI.
- 2017 Excavaciones en el Grupo E, Plataforma Este E-XVI. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII*, Temporada 2016, editado por Milan Kováč Silvia Alvarado Najarro Mauricio Díaz Tomás Drápela, 58. Bratislava: Chronos.
- 2019 Verificación de los rasgos agrícolas identificados por LiDAR. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García) pp. 205-219. Bratislava: Chronos.
- 2019a Recorridos, verificaciones y rescate en Uaxactun y sus alrededores. Operación 17 P. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun-PARU-, Temporada 2017 (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García) pp. 220-229. Bratislava: Chronos.
- 2019b Verificación de los rasgos agrícolas identificados por LiDAR. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2017 (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García) pp. 205-219. Bratislava: Chronos.

Kováč, Milan y Tomás Drápela

- 2013 Programa de rescate y recorridos: recorrido y reconocimientos de Uaxactun y las zonas adyacentes, Operación 17. En *Nuevas Investigaciones en Uaxactun III*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011 (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp.421-440. Bratislava: SAHI

Kováč, Milan, Tomás Drápela y Lenka Horáková

- 2013 Programa de rescate y recorridos en Uaxactun y las zonas adyacentes. En *Nuevas Investigaciones en Uaxactun IV*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2012 (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 201-246. Bratislava: SAHI.

Kováč Milan, Eva Jobbová, Guido Krempel

- 2016 The Legacy of an Early Maya King: Text, Imagery and Ritual Contexts of a Late Preclassic Cache from Structure H-XVI Sub, Uaxactun. *Mexicon*, Vol. XXXVIII, pp.9-29.

- Kováč, Milan, Tomáš Drápela y Lenka Horáková
2014 Recorridos en Uaxactun y las zonas adyacentes. En *Proyecto Regional SAHI-Uaxactun*, Informe No. 5, Temporada 2013 (editado por Milan Kováč y Silvia Alvarado Najarro) pp. 496-539. Bratislava: SAHI.
- Kováč, Milan, Tomáš Drápela y Lenka Horáková
2015 Recorridos y reconocimiento de los sitios alrededor de Uaxactun. En *Proyecto Regional SAHI-Uaxactun*, Informe No. 6, Temporada 2014 (editado por Milan Kováč y Silvia Alvarado Najarro) pp. 414-435. Bratislava: SAHI.
- Kováč, Milan, Tomáš Drápela y Tibor Lieskovský
2016 Recorridos en Uaxactun y las zonas adyacentes. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII*, Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Temporada 2015 (editado por Milan Kováč y Silvia Alvarado Najarro) pp. 476-519. Bratislava: SAHI.
- Kováč, Milan y Ventura, Sandra
2019 Síntesis de la Novena Temporada de investigaciones del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2017 (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura, y Dora García) pp. 240-244. Bratislava: Chronos.
- Lieskovský, Tibor; Straka, Jakub; Peschl, R y Drápela, Tomáš.
2015 Mapeo y recorrido de Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI*, Proyecto Arqueológico Regional SAHI- Uaxactun, Temporada 2014 (editado por Milan Kováč y Silvia Alvarado) pp. 520- 527. Bratislava: Chornos.
- Lieskovský, Tibor, Rášová, Alexandra y Tomáš Drápela
2017 Mapeo en Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2016 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro, Mauricio Díaz García) pp.127-150. Bratislava: Chronos.
- Lieskovský, Tibor, Kováč, Milan y Tomáš Drápela
2017 Análisis del uso de LiDAR en el área de Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2016 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro y Mauricio Díaz García) pp. 214-244. Bratislava: Chronos.
- Linder, Wilfried
2009 *Digital Photogrammetry: A Practical Course*. Springer-Verlag: Berlin.

Micheletti, Natan, Chandler, Jim, Lane, Stuart

2015 Structure from Motion (SfM) Photogrammetry. Geomorphological Techniques (Online Edition). London: British Society for Geomorphology.

Méndez Lee, Diana

2019 Análisis de la cerámica de Uaxactun: Temporada 2017. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2017 (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García) pp. 177-204. Bratislava: Chronos.

Menéndez, Damaris

2015 Excavaciones de la fachada de Plataforma Baja del Grupo Triádico de F Norte (Op. 3F). En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI*, Proyecto Regional SAHI Uaxactun, Temporada 2014 (editado por Milan Kováč y Silvia Alvarado) pp. 175-206. Bratislava: SAHI.

Melo, Matus

2017 Excavaciones en la fachada inferior de “El Tiburón” Operación 3M. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VIII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2016 (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Mauricio Díaz) pp. 16-31. Bratislava: Chronos.

Mudge, Mark, Ashley, Michael, Schroer, Carla

2007 A Digital Future for Cultural Heritage. Presentation at CIPA Athens 2007, Anticipating the Future of the Cultural Past.

Navarro, Teresa y Enrique Zambrano

2016 Restauración de los mascarones de Estructura E7 Sub. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2015 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado y Tomás Drápela) pp. 204-242. Bratislava: Chronos.

Navarro, Teresa, Enrique Zambrano y Lenka Horáková

2016 Restauración de piezas arqueológicas de Uaxactun y sitios periféricos. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2015 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado y Tomás Drápela) pp. 256-361. Bratislava: Chronos.

Pallán, Carlos

2014 Documentación RTI y 3D de las estelas y altares de Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun V*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2013 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado y Miguel Medina) pp. 325 – 353. Bratislava: SAHI.

Pallán, Carlos

2014 Excavaciones en la fachada del basamento del Grupo Triádico (Plataforma Alta) del Grupo F Norte. (Op. 3). En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun V*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2013 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado y Miguel Medina) pp. 268-310. Bratislava: SAHI.

Pellecer, Mónica

2009 Excavaciones en el Grupo H Norte: Excavaciones en la Estructura H-III. En *Nuevas excavaciones en Uaxactun I*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2009 (editores Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 261-292. Bratislava: SAHI.

Podolinska, Tatiana, Pallán Gayol, Carlos

2013 Documentación de los monumentos jeroglíficos de El manantial, Petén: (Operación MNT 2A). En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IV*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2012 (editado por Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva) pp. 325-353. Bratislava: SAHI.

Podolínska, Tatiana y Čisárik, Dominik

2015 Investigaciones antropológicas en la comunidad contemporánea de Uaxactun. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun-PARU-, Temporada 2014 (editado por Milan Kováč, Silvia Alvarado Najarro y Tomás Drápela), pp. 546 – 614. Bratislava: Chronos.

Quiroa Flores, Fabiola María

2011 Excavaciones en los Edificios H-III y HII. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun II*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2010, (editores Milan Kováč y Ernesto Arredondo Leiva), pp. 313-342. Bratislava: SAHI.

Rega, Maria Felicia

2019 Excavaciones en los grupos satelitales – Sunsál, Operación 42 A. En *Nuevas excavaciones en Uaxactun IX*. Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun -PARU-, Temporada 2017 (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García), pp. 84-91. Bratislava: Chronos.

Rivera, Patrick S.

2017 Applying the Methods of Evidence Photography to Archaeological Collections. *Technical Briefs in Historical Archaeology* 8, pp. 22-31.

Sapirstein, Philip

2018 A high-precision photogrammetric recording system for small artifacts. *Journal of Cultural Heritage* 31, pp. 33-45.

Smith, Robert E

1955 *Ceramic Sequence at Uaxactun, Guatemala. Volumen I y II.* Middle American Research, Research Institute, Tulane University. New Orleans. Published in Cooperation with Carnegie Institution of Washington. Publication No. 20.

Smith, Robert E. y James Gifford

1966 *Maya Ceramic Varieties, Types and Wares at Uaxactun: Supplement to Ceramic Sequences at Uaxactun, Guatemala.* Middle American Research, Tulane University. New Orleans.

Solis, Franklyn y Manuel Guzmán Alvarado

2015 Excavaciones de la Estructura H XVI y HXVI Sub (Op. 12J, K y L). En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VI*, Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2014 (editado por Milan Kováč y Silvia Alvarado) pp. 137-152. Bratislava: SAHI.

Spišák, Pavol

2016 Excavaciones en la fachada inferior del Complejo “El Tiburón” Op. 3H. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun VII*, Proyecto Arqueológico Regional SAHI-Uaxactun, Temporada 2015 (editado por Silvia Alvarado y Milan Kováč) pp. 14-47. Bratislava: SAHI.

Stuart, David

1998 The Fire Enter His House: Architecture and Ritual in Classic Maya Texts. In *Function and Meaning in Classic Maya Architecture*, (ed. Stephen D. Houston) pp. 373-425. Washington D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Tedlock, Barbara

1992 *Time and the Highland Maya.* Albuquerque: University of New Mexico.

Tec Pool, Fátima y Kováč, Milan

2011 Hallazgos recientes en las cuevas alrededor de Uaxactun. En XXIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala (editado por Bárbara Arroyo, Lorena Paiz y Ana Lucía Arroyave) pp. 796-808. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Valdés Gómez, Juan Antonio, Marco Antonio Valladares Farfán, José Roberto Díaz Calderón

2008 *Historia de la arquitectura prehispánica de las Tierras Bajas Mayas de Guatemala: El Preclásico.* Informe Final, Programa Universitario de Investigación de Cultura, Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca. Dirección General de Investigación, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.

Ventura, Sandra

2019 Excavaciones en la fachada inferior de “El Tiburón” Operación 3 “O”. En *Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX*, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, Temporada 2017 (editado por Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora García) pp. 15-28. Bratislava: Chronos.

Valdés Juan Antonio

2005 *El Período Clásico en Uaxactun, Guatemala*. Arqueología en el Centro del Petén. Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia. Guatemala.

Valdés Juan Antonio, Federico Fahsen, Héctor L. Escobedo

1999 *Reyes, Tumbas y Palacios. La Historia Dinástica de Uaxactun*, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Vogt, Evon Z.

1969 *Zinacantan: A Maya Community in the Highlands of Chiapas*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. Pp. 461.